

Bachelorarbeit

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität

ihre Ressourcen und Herausforderungen

Bachelor Psychomotoriktherapie
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Eingereicht von: Viviane Portmann
Begleitet durch: Prof. Dr. Barbara Fäh
Abgabe: November 2021

Abstract

Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten in einem intensiven Kontakt mit ihrem Klientel, was mental und emotional anspruchsvoll sein kann. Diese Arbeit zeigt, welche Ressourcen und Herausforderungen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen in ihre Arbeit mitbringen und wie sie diese nutzen können. Dafür wurden die Bedeutung der Psychomotorik und das Thema Hochsensibilität anhand der Literatur und eigener Erfahrungen erforscht. Die Erkenntnisse zeigen, dass hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen aufgrund erhöhter sozialer Reize eher Gefahr laufen, in ihrer Arbeit an Überreizung zu leiden. Mit ihrer subtilen Wahrnehmung verfügen sie aber auch über eine feine Beobachtungsgabe, hohe Empathiefähigkeit und eine ausgeprägte Selbstreflexion. Um von ihren Ressourcen profitieren zu können, müssen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen ihre Wesensart wertschätzen und eine besondere Selbstfürsorge pflegen.

Zum Titelbild

Das Titelbild zeigt einen Regenbogen über dem Regenwald in Panama, eine Fotografie von Laszlo Klein (2018). Der Regenbogen als farbenintensives Naturphänomen stellt für mich ein sehr schönes und passendes Symbol für Hochsensibilität dar. Er steht für Vielfalt und spricht die sinnliche sowie emotionale Wahrnehmung des Menschen an. Jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen in der Atmosphäre sehe, überkommt mich seine Anmut und ich muss vor Staunen und Begeisterung eine Weile innehalten. Dazu passt das folgende Zitat von Marianne Skarics (Hensel, 2018, S. 47):

«Die Welt kann für hochsensible Menschen unglaublich farbenprächtig, facettenreich, sinnerfüllend und in ihrer Gesamtheit ein Kunstwerk sein.»

Dank

Mein Dank gilt all denen, die mich im Prozess dieser Abschlussarbeit unterstützt und begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön gilt hier meiner Mentorin Barbara Fähr, von der ich mich bereits in der Entstehung der Arbeit sehr gut wahrgenommen und positiv bestärkt fühlte. Sie hat es immer wieder geschafft, mich in meinem Anliegen abzuholen und weiter zu motivieren.

Ein weiterer Dank geht an meine liebe Freundin Ivana, die daran interessiert war, meine Arbeit gegenzulesen und mit mir zusammen auszufeilen. Danke für deine Geduld, dein echtes Interesse und dein Ausharren.

Weiter möchte ich mich bei meinen Freunden und meiner Familie bedanken, die mir immer wieder alltägliche und emotionale Unterstützung boten, die ich sehr wertschätze. Danke für euer Dasein, euer Mitleiden und Mitfühlen. Das ist für mich das grösste Geschenk.

Auch meinem neuen Arbeitsteam möchte ich herzlich danken für die gelebte Offenheit, das Verständnis und die ganzheitliche Unterstützung untereinander. Ihr habt meine Schreibzeit deutlich mitgeprägt und dafür gesorgt, dass ich mich von euch emotional unterstützt fühlte.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	5
2 Theoretischer Hintergrund.....	7
2.1 Was ist Psychomotoriktherapie?.....	7
2.2 Was ist Hochsensibilität?.....	12
3 Ressourcen und Herausforderungen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen	21
3.1 Ressourcen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen	21
3.2 Herausforderung von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen	25
3.3 Besondere Achtsamkeiten von hochsensibler Psychomotoriktherapeut*innen zur Nutzung ihrer Ressourcen	27
4 Eigenerfahrung Hochsensibilität	34
5 Diskussion und Reflexion.....	42
5.1 Beantwortung der Fragestellung.....	42
5.2 Kritische Reflexion der Arbeit.....	45
6 Quellenverzeichnis	47

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sind in ihrer Arbeit nicht nur mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert, sondern bringen ebenso Ressourcen und besondere Gaben mit ihrem Wesenszug mit. Diese können berufsspezifisch hervorragend genutzt werden, wenn sie die nötige Beachtung und Wertschätzung erhalten. Mit guter Selbstkenntnis kann ein geeigneter Umgang mit den Eigenheiten erlernt werden. Selbstfürsorge ist eine besondere Aufgabe für Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität.

Das Thema Hochsensibilität beschäftigt mich schon seit einigen Jahren. Mit einer sehr feinen Wahrnehmung, hoher Emotionalität und starkem Reflexionsdrang war ich bereits früh gezwungen, mir mein Leben nach meinen eigenen Massstäben einzurichten, weniger zu arbeiten und mehr Wert auf Ausgleich und ganzheitliche Gesundheit zu legen. Die Dringlichkeit, mich persönlich damit auseinanderzusetzen, wurde während meines Studiums zur Psychomotoriktherapeutin immer stärker. Ich spürte, dass ich in meinem Alltagsleben vermehrt konfrontiert werde. Einerseits fachlich, wenn direkt über Entwicklungsauffälligkeiten, Emotionalität und Hochsensibilität gesprochen wurde, andererseits emotional, wenn mich zu viele Reize überforderten und verunsicherten. Während des Studiums hatten wir als Studierende nur wenig Raum, uns vertieft mit unseren **persönlichen Eigenheiten und Prozessen auseinanderzusetzen. Als angehende Psychomotoriktherapeutin befand ich diesen Teil der beruflichen Selbstfindung als einen der wichtigsten, weshalb ich meine Abschlussarbeit dafür nutzen wollte.**

Häufig wird Hochsensibilität als eine Art Behinderung angesehen. Nützliche Ressourcen und ein positiver Umgang damit werden besonders im beruflichen Kontext leider sehr wenig thematisiert. Dabei bin ich überzeugt, dass Hochsensibilität auch unter Psychomotoriktherapeut*innen mehr anzutreffen ist, als uns das bewusst ist. Viele haben ihren eigenen Umgang damit sehr wahrscheinlich bereits gefunden. Sie haben ihre Ressourcen entdeckt und sind deshalb in diesem Beruf gelandet, wo sie ihre Sensibilität in der Arbeit genutzt und wertgeschätzt empfinden. Darum geht es in erster Linie.

Für Psychomotoriktherapeut*innen ist die Selbstreflexion und Selbstkenntnis besonders wichtig für einen authentischen und vertrauensvollen Umgang mit den Kindern und Eltern, wobei dieser den Verlauf der Fördermassnahmen deutlich prägt. Zudem hat die Auseinandersetzung mit der eigenen Hochsensibilität den Vorteil, dass sensible Kinder, mit denen Psychomotoriktherapeut*innen häufig arbeiten, in ihren Eigenheiten besser verstanden und wertgeschätzt werden können, was wiederum ihre ganzheitliche Entwicklung unterstützt.

1.2 Fragestellungen und Zielgruppe

Folgende Fragen werden in dieser Arbeit aufgestellt und theoretisch und aus eigener Erfahrung erforscht:

Welche Ressourcen und Herausforderungen birgt Hochsensibilität in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in?

Was brauchen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen, um ihre Ressourcen nutzen zu können?

Die Auseinandersetzung mit meiner Rolle als Psychomotoriktherapeutin und meinen persönlichen Ressourcen und Herausforderungen, die ich mit meiner Wesensart in meine Arbeit mitbringe, ist mein Hauptanliegen für diese Arbeit. Die Arbeit ist primär ausgerichtet an Menschen mit Hochsensibilität und Psychomotoriktherapeut*innen, dies in Kombination oder weitere Interessierte aus dem Umfeld.

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Als theoretischer Hintergrund werden in der folgenden Arbeit im ersten Teil die Grundlagen von Hochsensibilität und Psychomotoriktherapie aufgezeigt. Bei der Hochsensibilität geht es um deren Erklärung, Ausprägung und alltäglichen Vorzüge und Hürden. Ebenfalls wird die Psychomotoriktherapie theoretisch dargelegt und Aufgaben von Psychomotoriktherapeut*innen werden erläutert. Diese beiden theoretischen Grundlagen werden im zweiten Teil der Arbeit verbunden und es werden Schlüsse für hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen abgeleitet. Ein Eigenerfahrungsbericht bietet einen Einblick in meine persönlichen Erfahrungen mit Hochsensibilität. Ressourcen, Herausforderungen und Empfehlungen für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen aus der Literatur werden anschließend in der Diskussion mit meiner Eigenerfahrung **verglichen**.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Was ist Psychomotoriktherapie?

Begriff der Psychomotorik

Psychomotorik kann als Begriff für die Verknüpfung zwischen körperlichen und psychischen Prozessen verstanden werden (Reichenbach, 2010). Dabei wird davon ausgegangen, dass an einer Bewegungshandlung immer die ganze Person mit ihren kognitiven, motivationalen und emotionalen Anteilen beteiligt ist und die menschliche Entwicklung daher immer psychomotorisch ist. Bewegung wird als wesentliches Ausdrucksmedium des Menschen gesehen (Zimmer, 2012).

Psychomotorik als Entwicklungsförderung

Psychomotorik ist aber auch die Bezeichnung für ein ganzheitlich-humanistisches Therapiekonzept, das die Wechselwirkung motorischer und emotionaler Prozesse nutzt. Über Bewegung wird versucht, eine Beziehung zur Person aufzubauen, ihre psychische Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Gesamtentwicklung in motorischen, geistigen, emotionalen und sozialen beziehungsweise kommunikativen Bereichen zu unterstützen (Reichenbach, 2010 und Zimmer, 2012).

Psychomotoriktherapie richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren sozialen Beziehungen haben. Die Therapeut*innen arbeiten in der Regel in Schulen, Sonderschulen, Kindergärten, Krippen, Spitälern, Betagteninstitutionen, Gesundheitsdiensten oder selbständigerwerbend in der eigenen Praxis (Psychomotorik Schweiz, 2021). In der Deutschschweiz wird Psychomotoriktherapie häufig in Zusammenarbeit mit Schulen praktiziert, wo die kindliche Entwicklung unterstützt wird. Deshalb wird in der Literatur auch oft von der Psychomotoriktherapie als eine pädagogisch-therapeutische Fördermassnahme mit Kindern gesprochen.

Ziele & Methoden der Psychomotoriktherapie

Psychomotorische Förderung bietet Unterstützung in den Bereichen der Wahrnehmung, des Körpererlebens und des sozialen Lernens (Zimmer, 2012). Der bewegte Körper steht dabei im Zentrum. Psychomotoriktherapie fördert durch Bewegungserlebnisse die Bewegungsfreude, motorische Geschicklichkeit, Selbständigkeit, Vertrauen in sich selbst und ins Gegenüber, soziale Kompetenz, sowie die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren (Psychomotorik Schweiz, 2021). Gerade für bewegungs- und verhaltensauffällige Kinder kann dies integrierend und fördernd wirken und ihnen einen neuen Zugang zur Bewegung erschliessen. Neben der Stabilisierung der Persönlichkeit kann so eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen sowie Probleme in der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt ermöglicht werden (Zimmer, 2012). Entwicklungsschritte können nachgeholt und motorische und sozio-emotionale Fähigkeiten erweitert werden (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Das Spiel ist eine zentrale Komponente in der Psychomotoriktherapie und wird in unterschiedlichsten Varianten angeboten. Kinder entdecken dabei die Welt und sich selbst. Sie bewegen sich, denken,

fühlen und lernen verknüpft. Dabei können auch kreative und musikalische Medien zum Einsatz kommen (Psychomotorik Schweiz, 2021). Psychomotoriktherapie gibt den Kindern die Möglichkeit des individuellen Ausdrucks und unterstützt sie darin, ihr Verhaltens- und Bewegungsrepertoire zu erweitern und Änderungsprozesse auszulösen (Zimmer, 2012). Vorhandene Ressourcen, die dem Kind helfen, sich selbst besser wahrzunehmen und weiterzuentwickeln, sollen aktiviert werden. Das harmonische Gleichgewicht auf körperlicher und emotionaler Ebene sorgt für ein ganzheitliches Wohlfühl bei sich und im sozialen Umfeld. Wichtige Bezugspersonen werden in den Therapieprozess miteinbezogen (Psychomotorik Schweiz, 2021). Das Kind wird kontextbezogen betrachtet und die Zusammenarbeit mit Familie und Schule ist ein wichtiger Teil der therapeutischen Arbeit (Amft et al., 2012).

Aufgaben und Arbeitsweise von Psychomotoriktherapeut*innen

Prävention

Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten nicht nur therapeutisch, sondern auch präventiv. Im Gruppensetting wird einerseits die Entwicklung und die Fähigkeiten der Kinder gefördert, andererseits können auch Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten vorgebeugt werden. Diese Prävention findet in Kindertagesstätten und in Schulen statt, wo Kinder ein Angebot in psychomotorischen Bereichen wie Grobmotorik, sozio-emotionalen Themen, Fein- und Grafomotorik und Konzentration erhalten. Zudem werden Eltern und Lehrpersonen in ihren Rollen begleitet, unterstützt und beraten (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Diagnostik

Zur therapeutischen Arbeit der Psychomotorik gehören diagnostische Verfahren, einerseits um die Problematik des Kindes zu erfassen und Therapieziele zu stecken, andererseits um Ressourcen und Fähigkeiten des Kindes und seines Umfeldes zu erkennen und die Therapie daran anzusetzen. Dabei spielt die ganzheitliche und spezifische Beobachtung der Therapeut*in eine zentrale Rolle. Erst die bewusste Wahrnehmung führt zu relevanten Informationen für die Fördermassnahme. Dabei wird das Kind in motorischen, sozialen, emotionalen und kognitiven Bereichen beobachtet. Umfeldgespräche mit Bezugspersonen ergänzen die eigenen Beobachtungen. Gemeinsam wird eine Entscheidung getroffen, ob und mit welchen Zielen das Kind in die Therapie kommt. **Diagnostik geschieht jedoch nicht nur im Vorfeld einer Therapie, sondern nahezu ununterbrochen während des therapeutischen Prozesses, da fortlaufend beobachtet, eingeschätzt und beurteilt werden muss (Zimmer, 2012).**

Therapie – Individuelle Förderung

Beobachten

Die Beobachtung ist auch ein zentrales Element in der individuellen Förderung. Durch genaues Hinschauen und Beobachten des kindlichen Bewegungsverhaltens können immer neue Ressourcen und Themen des Kindes entdeckt, begutachtet und effektiv gefördert werden. Professionelles **Beobachten** ist kein einfaches Unterfangen, da der Hintergrund der Beobachtenden immer in die Beobachtungssituation miteinfliesst. Erfahrungen, theoretisches Wissen, Haltung und Erwartungen der Beobachtenden gegenüber dem Kind beeinflussen die Situation und das Ergebnis der Beobachtung. Deshalb ist die

Reflexion der eigenen Haltung und der Stimmigkeit von Beobachtungen mit sich selbst immer ein zentraler Bestandteil der professionellen Arbeit (Lienert et al., 2016). **Weitgreifendes Ziel der Beobachtung ist es, Entwicklungsprozesse des Kindes besser zu verstehen und mögliche Weiterentwicklungen zu erahnen (Reichenbach, 2010). Dies ist bedeutend für die Förderung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.**

Strukturieren, Anbieten, Anregen, Anpassen

In der individuellen Förderung stellen Therapeut*innen den Kindern ein Bewegungsangebot zur Verfügung, welches die individuellen Bedürfnisse der Kinder abholt (Lienert et al., 2016). Die Psychomotorik soll die Eigentätigkeit des Kindes fördern und es zum selbständigen Handeln anregen. Das Kind entscheidet darum selbst, welche Angebote es annehmen möchte und wie es lernen mag. Die Therapeut*in unterstützt das Kind in seinem Bestreben, eine Aufgabe allein zu meistern und hilft möglichst oft durch verbale Reflexionen anstatt direkter Anweisungen. Dadurch wird die Selbstwahrnehmung des Kindes gestärkt, Ressourcen werden aufgedeckt und aktiviert und das Kind bekommt den Raum, sich kompetent und selbstwirksam zu erleben (Zimmer, 2012). Wie ein Kind auf das Angebot reagiert, hängt stark von der Beziehung zwischen Kind und Therapeut*in und **dem** Selbstkonzept des Kindes ab. Die Auswahl des Bewegungsangebots beeinflusst ebenfalls die Entwicklung von Selbst- und Fähigkeitskonzepten des Kindes. Die therapeutische Haltung spielt eine wegweisende Rolle. Psychomotoriktherapeut*innen benötigen die Fähigkeit, Bewegungsangebote dem Entwicklungs- und Lernstand anzupassen und vielfältig zu variieren. Ziel ist eine positive Lernstruktur aufzubauen, auf dessen Grundlage das Kind seine Fähigkeiten entdecken kann (Lienert et al., 2016).

Ausgehend von der Einheit von Psyche und Motorik soll die psychomotorische Therapiestunde möglichst spielerisch, integrativ, sinngelitet, handlungs- und erlebnisorientiert gestaltet werden (Lienert et al., 2016). Das Spielgeschehen soll einen Bezug zur Erlebniswelt des Kindes haben und dadurch Erfahrungen ermöglichen, die für die Lebensgeschichte des Kindes bedeutungsvoll sind (Amft et al., 2012). Die Ideen und Bedürfnisse der Kinder sollen Raum erhalten und weiterentwickelt werden (Lienert et al., 2016). Lust am Ausprobieren, Entdecken, Explorieren und Experimentieren zu fördern, sowie Spass und Mut erleben, ist eine Methodik der Psychomotoriktherapie. In Gruppen wird die Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit nochmals anders erfahren und weiterentwickelt. Die Therapeut*in hilft dem Kind ebenfalls, Erfahrungen und Gefühle zu verbalisieren und zu reflektieren, was ihm hilft, sich selbstwirksam und kompetent wahrzunehmen. Neben begründeten Fachkenntnissen setzt ein solch differenziertes Arbeiten eine unvoreingenommene Haltung dem Kind gegenüber voraus. Der Beziehungs- und Vertrauensaufbau nimmt eine zentrale Stelle in der psychomotorischen Arbeit ein (Amft et al., 2012).

Vorbildfunktion und Beziehungsgestaltung

Einerseits regt die Therapeut*in die Kinder als Vorbild mit dem eigenen Verhalten zu Verhaltensänderungen an, andererseits durch die Beziehung zu ihnen. Anerkennung und Wertschätzung gegenüber der individuellen Wesensart des Kindes ist dabei grundlegend für die Stabilisierung des

Selbstwertgefühls (Zimmer, 2012). Eine akzeptierende und zugewandte Beziehungsgestaltung ist die Basis, damit ein Vertrauensverhältnis entstehen kann (Reichenbach, 2010) und gleichzeitig entscheidend für den Verlauf und das Ergebnis der Fördermassnahme (Zimmer, 2012).

Laut Amft et al. (2012) ist die Beziehungsebene sogar die wichtigste und effektivste Ebene in der Arbeit mit dem Kind und den Eltern. Diese sollte verlässlich, positiv zutrauend sein und gleichzeitig ein kongruentes, echtes therapeutisches Verhalten bieten. Je nach **Therapiesituation** wird eher eine leitende, begleitende oder dialogische Beziehung angeboten, in welcher fortschreitendes Handeln durch Vorschläge und Aushandlungen entstehen kann. Die klare, vertrauensvolle Führungsrolle unterstützt und befähigt das Kind in der Therapie.

Das Öffnen und Bereitsein für das Kind in seinem emotionalen Ausdruck stellt eine Grundlage dar im effektiven Lernen. Das emotionale Teilnehmen, Mitschwingen und die Resonanzbereitschaft der Therapeut*in trägt die therapeutische Beziehung. Diese ist nicht bloss Rahmen für die Entwicklungsförderung, sondern wird zum Instrument, das die Entwicklung antreibt und gestaltet (Amft et al., 2012).

Die Therapeut*in sollte sich ihrer Rolle im Geschehen bewusst sein. Ob sie nun das Spiel der Kinder belebt und initiiert, beobachtet, die Selbständigkeit der Kinder unterstützt oder Konfliktsituationen klärt, sollte sie doch immer als Person präsent sein und die persönliche Beziehung zu jedem Kind sicherstellen. Das Kind sollte spüren, dass die Therapeut*in Freude hat, ihm zu begegnen und sich für das Kind interessiert. Jede Stunde sollte einen möglichst intensiven Austausch zwischen Therapeut*in und Kind bieten (Zimmer, 2012).

Zimmer (2012) lehnt sich mit Verhaltensmerkmale von Psychomotoriktherapeut*innen an die klientenzentrierte Spieltherapie. Diese werden im Folgenden erläutert:

Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation meint, dass die Therapeut*in im Moment präsent sein sollte, um auf das aktuelle Verhalten der Kinder zu agieren. Die Kinder sollten sehr aufmerksam und genau beobachten werden, um ihre Handlungen und Gefühle wahrzunehmen.

Ruhe und Zuversicht sollte die Therapeut*in auch in kritischen Situationen bewahren und möglichst entspannt bleiben. Konflikte werden als Ausdrucksform der Kinder wahrgenommen und Grenzüberschreitungen ruhig und konsequent angegangen, ohne die Wertschätzung des Kindes als Wesen zu vergessen.

Regulierung der Nähe meint, dass das Kind in seinem Bedürfnis nach Nähe oder Distanz respektiert und unterstützt wird. Der Kontakt kann auch über den Blick oder in der Form von zusprechen geschehen.

Nicht-direktives Verhalten zeigt die Therapeut*in, wenn sie sich von den Impulsen der Kinder leiten lässt und diese begleitet. Sie bietet eine Vorstrukturierung, in denen die Kinder genug Freiraum haben, sich in ihrem kreativen, selbständigen Spiel zu erproben.

Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten geschieht, indem die Therapeut*in das Verhalten und die Erfolge des Kindes verbalisiert. Dem Kind werden so seine Fortschritte bewusst gemacht.

Zeigen Kinder eingefahrene Verhaltensmuster, wie konstante Verweigerung oder bewusstes Störverhalten, müssen neue Strategien gesucht werden, um dem Kind zu helfen, aus seinem Verhalten, das es ja oft selbst auch stört, herauszufinden. Dafür kann an Ressourcen und Bewältigungsstrategien des Kindes angesetzt werden. Dabei kann es lernen, wie es mit der Problemsituation umgehen kann (Zimmer, 2012).

2.2 Was ist Hochsensibilität?

Eine sensible gesellschaftliche Minderheit

Sensible, feinfühlig, empfindsam und zart besaiten - so werden Menschen mit erhöhter Sensibilität bezeichnet (Aron, 2019). Sie hätten eine dünne Haut, würden Gespenster sehen, Gedanken lesen, überall Gefahren riechen, das Gras wachsen hören, wissen was in der Luft liegt und ihnen gehe alles auf die Nerven (Hensel, 2018). Menschen mit Hochsensibilität werden als empfindlicher und empfindsamer wahrgenommen als andere Menschen. Oft entwickeln sie das Gefühl, dass mit ihnen etwas nicht stimmen würde und sie für das Leben mit einem Makel, den sie verstecken oder gar beseitigen müssen, gekennzeichnet seien. Das liegt vor allem daran, dass sie in der Gesellschaft eine Minderheit mit einer Eigenschaft darstellen, die oft zu wenig wertgeschätzt wird. Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als erwartet, nämlich 15 – 20 % der Bevölkerung die Eigenschaften von Hochsensibilität besitzen (Aron, 2019).

Empfindsamkeit ist im Grunde genommen ein neutrales Persönlichkeitsmerkmal (Aron, 2019). Menschen unterscheiden sich veranlagungsbedingt in ihrer Reizempfindlichkeit, genauso wie sie sich in der Körpergröße oder der Haarfarbe unterscheiden. Durch bestimmte Umwelteinflüsse und Lebenserfahrungen kann sich das angeborene Merkmal der hohen Sensibilität verstärken oder abschwächen, aber es verschwindet niemals völlig. Hochsensibilität macht nie die ganze Persönlichkeit aus und hochsensible Eigenschaften prägen sich beim Individuum sehr unterschiedlich aus. Auch gibt es viele Abstufungen von Hochsensibilität, die von höher sensibel bis zu extrem hochsensibel reichen (Hensel, 2018). Wichtig ist dabei auch zu benennen, dass Hochsensibilität gegen die Erwartungen keine geschlechter-spezifische Eigenschaft ist. Sie betrifft Männer und Frauen gleichsam, auch wenn diese häufig unterschiedlich damit umgehen, weil sie gesellschaftliche Erwartungen prägen. Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Sensibilität in der Gesellschaft wie andere Persönlichkeitsmerkmale normal verteilt und etwa die Hälfte der Bevölkerung sich als eher bis sehr sensibel und die andere Hälfte als eher wenig bis wenig sensibel wahrnimmt. Schlussendlich hat sicherlich jeder Mensch seine sensible Seite, die in gewissen Situationen sehr empfindsam sein kann. Weiter weiss man, dass Menschen generell sensibler werden, nach langem Aufenthalt an abgechiedenen Orten und mit zunehmendem Alter (Aron, 2019).

Elaine Aron, die nordamerikanische selbst hochsensible Forscherin und Psychologin, hat als erste das Wesensmerkmal der Hochsensibilität benannt und wesentlich zu deren Forschung und Veröffentlichung beigetragen. Davor haben jedoch bereits namhafte Wissenschaftler, darunter C.G. Jung, zur unterschiedlichen Sensibilität und Reizempfindlichkeit von Menschen geforscht. Bis heute besteht jedoch keine allgemein anerkannte neurowissenschaftliche Definition des Phänomens Hochsensibilität, wohl auch, da die Forschung immer noch in den Anfängen steht. Der Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität findet es angemessen und besonders im therapeutischen Kontext sinnvoll, davon auszugehen, dass ein Phänomen wie Hochsensibilität existiert. Bis die Wissenschaft und erst die Gesellschaft dies jedoch integriert hat und es zu einer allgemeinen Ansicht wird, kann jedoch noch einige Zeit vergehen (Hensel, 2018).

Das empfindsame Nervensystem

Hochsensible Menschen haben ein empfindsames Nervensystem, das sie wahrscheinlich geerbt haben (Aron, 2019). Das zeigt sich in einer nuancenreicheren, intensiveren und subtileren Wahrnehmung, einer höheren emotionalen Reaktivität und einer gründlicheren Informationsverarbeitung als bei der Mehrheit der Menschen (Hensel, 2018). Diese Wahrnehmung vieler Feinheiten in der Umgebung, ist in manchen Situationen ein Vorteil, kann aber auch schnell zur Überreizung und Überforderung führen (Aron, 2019).

Hensel (2018) nennt drei Komponenten des Nervensystems, in denen sich Menschen mit Hochsensibilität wesentlich von Menschen ohne Hochsensibilität unterscheiden:

Sensorische Komponente – die Art wahrzunehmen

Optische Eindrücke, Geräusche, Gerüche, Geschmack, Einwirkungen auf die Haut (Berührung, Temperatur, Zugluft, etc.) und Signale aus dem eigenen Körper werden intensiver, detailreicher, differenzierter und in einer grösseren Bandbreite wahrgenommen. Subtile Feinheiten, die anderen gar nicht auffallen, werden registriert und führen zu einem empfindsamen Gespür für Befindlichkeiten, Stimmungen und nonverbalen Mitteilungen aus der Innen- und Aussenwelt. Meistens betrifft die hohe Reizempfänglichkeit alle Sinne eines Individuums, obwohl bei verschiedenen hochsensiblen Menschen auch unterschiedliche Sinneskanäle im Vordergrund stehen können. Eine hohe Reizzufuhr bringt Menschen mit Hochsensibilität eher in einen Zustand der Überflutung und Überforderung als andere (Hensel, 2018). Der Unterschied liegt jedoch nicht bei einer besseren Ausprägung der Sinne, sondern eher in der nervlichen Verarbeitung der Informationen (Aron, 2019).

Emotionale Komponente – Die Art zu fühlen

Durch die nuancenreiche körperliche Wahrnehmung haben hochsensible Menschen ein intensives und reiches Gefühlsleben (Hensel, 2018). Auf Geschehnisse in ihrem Umfeld sprechen sie insgesamt mit ihren Emotionen stärker an als andere. Sie sind schnell tief beeindruckt und werden von Gefühlen oftmals überschwemmt. Menschen mit Hochsensibilität erleben dadurch starke emotionale Höhen und Tiefen. Liebe, Glück und Freude werden ebenso intensiv erlebt, wie Angst, Sorge, Trauer, Ekel und Ärger. Sie sind einerseits besonders berührbar und verletzlich, andererseits auch besonders begeisterungs- und genussfähig. Diese intensiven Gefühle können auch eher zu Gefühlsausbrüchen führen. Ebenso schwingen Gefühlszustände verhältnismässig lange nach und legen sich erst nach geraumer Zeit. Hochsensible Menschen sind fähig, sich intensiv in andere Menschen hineinzufühlen. Typischerweise gehen sie in emotionaler Resonanz stark mit anderen Menschen mit. Dies bedeutet eine hohe Empathiefähigkeit, aber auch eine grosse Herausforderung, sich emotional abzugrenzen.

Kognitive Komponente – Die Art zu denken

Informationen werden sehr gründlich verarbeitet, sodass hochsensible Menschen intensiv über Vieles nachdenken (Hensel, 2018). Den Dingen auf den Grund zu gehen, ist ihnen wichtig und sie beziehen dafür verschiedenste Aspekte in ihre Überlegungen mit ein. Sie wollen Ursachen ergründen,

Zusammenhänge herstellen und das übergeordnete Prinzip erfassen, was häufig ein übergreifendes und vernetztes Denken ergibt. Sie fällen Entscheidungen, indem sie verfügbare Informationen sorgfältig auswerten, Optionen durchdenken, Folgen abschätzen und schliesslich besonnen handeln können. Diese Denkweise macht Menschen mit Hochsensibilität eher zu Nachdenker und Grübler (Aron, 2019).

All dies bedeutet nicht, dass Menschen ohne Hochsensibilität nicht einfühlsam und verständnisvoll sein können. In sehr chaotischen Situationen wirken sie gar verständnisvoller, da sie weniger schnell überreizt sind, wohingegen sich Menschen mit Hochsensibilität lieber schnell verziehen möchten (Aron, 2019).

Menschen, ob hochsensibel oder nicht, fühlen sich am wohlsten, wenn das Nervensystem einer optimalen Reizstärke ausgesetzt ist. Zu wenig Reize bedeuten Langeweile, zu viele Reize führen zur Übererregung. In gleichen Situationen und demselben Reiz erhöht sich das Erregungsniveau im Nervensystem individuell unterschiedlich stark je nach Genen. Menschen mit Hochsensibilität fühlen sich deshalb mit einer geringeren Reizstärke wohler als andere. Das hochsensible Nervensystem reagiert stärker auf unterschwellige Dinge und braucht eine längere Erholung nach einer Konfrontation mit heftigen Reizen. Dies bedeutet nicht, dass sich Menschen mit Hochsensibilität nicht entspannen können (Aron, 2019).

Mehrere Untersuchungen zeigen deutliche Unterschiede in der Hirnaktivität von Menschen mit Hochsensibilität und Menschen ohne Hochsensibilität. Hirnareale, wie die Amygdala, die für die Furchtreaktionen zuständig sind, sind dabei nicht übermässig involviert. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass Hochsensibilität nicht direkt mit Überängstlichkeit verbunden werden kann (Hensel, 2018).

Hochsensibilität ist nicht gleichzusetzen mit einer «erworbenen hohen Empfindlichkeit», die durch traumatische und sehr einschneidende Lebensereignisse verursacht wird und zum Teil ähnliche Kennzeichen hat. Ein traumatisierter Mensch kann gegenüber bestimmten Reizen ebenso eine hohe Wachsamkeit und ein Frühwarnsystem entwickeln, um nicht erneut in Turbulenzen zu geraten. Der entscheidende Unterschied zur angeborenen Hochsensibilität besteht jedoch in der generellen Reizempfindlichkeit und im Fehlen der positiven Stärken von Hochsensibilität, sowie dem tiefen Empfinden von ebenso erfreulichen Erlebnissen (Hensel, 2018).

Wahrnehmung ist immer ein Filterprozess. Was wir wahrnehmen ist das Ergebnis eines grösstenteils unbewussten Auswahlvorgangs, in dem einzelne Reize aus unserer Um- und Innenwelt beachtet und andere ausgeblendet werden. Diese Filterung dient dem Grundsatz, von momentan Relevantem und Irrelevantem zu unterscheiden und sorgt dafür, dass das Bewusstsein nicht überlastet wird. Bei Menschen mit Hochsensibilität ist dieser neurologische Filter anders eingestellt wie bei Menschen ohne Hochsensibilität. Anstatt «Reizfilterstörung» deutet die Bezeichnung der «höheren Reizempfänglichkeit» oder «Reizoffenheit» auch auf Vorteile und Möglichkeiten dieser Gabe (Hensel, 2018).

Besondere Fähigkeiten durch intensives Wahrnehmen

Die Feinfühligkeit von Hochsensiblen kann von grossen Vorteilen sein. Aufgaben wie Umsicht, Sorgfalt und Bemerkens von subtilen Unterschieden meistern sie besonders gut. Irrtümer und Ungenauigkeiten spüren sie oft schnell auf und können diese vermeiden. Dies kann nicht nur in fachlichen Aspekten genutzt werden, sondern auch in sozialen Situationen, wenn Menschen mit Hochsensibilität wahrnehmen, was in einer Gruppe oder Beziehung stimmig ist. Mithilfe ihrer Sensibilität können Hindernisse und Gefahren aus dem Weg geräumt werden. Dies kann sich lebensrettend auswirken, wenn hochsensible Menschen z.B. Brandrauch frühzeitig bemerken. Dies rechtfertigt diese Eigenschaft evolutionär definitiv (Aron, 2019). Hochsensible Menschen sind sehr gewissenhaft und fähig, sich sehr vertieft mit einer Sache auseinanderzusetzen. Sie achten sehr auf die Qualität ihrer Arbeit. Da sie sich viel mit ihrer eigenen Innenwelt beschäftigen, zeigen sie sich auch sehr selbstreflektiert. Sie lernen oft Dinge, ohne sich des Lernvorgangs bewusst zu sein, da dieser fast automatisch abläuft. Zu Beginn scheint es vielleicht, als könnten hochsensible Menschen mit dem Tempo der Gesellschaft nicht mithalten. Mit der Zeit wird aber ersichtlich, dass sie schnell und umfassend verstehen, da sie Dinge ganzheitlich verinnerlicht und vernetzt haben. Das hochsensible Nervensystem kann sie zu Frühaufsteher und Spezialisten bei feinmotorischen Arbeiten machen. Zudem besitzen sie oftmals viel Geduld, da sie abwarten können. Häufig liegt ihnen das kreative Schaffen mehr als das lineare Denken. Auf Stimulanzien wie Koffein reagieren Menschen mit Hochsensibilität tendenziell empfindsamer, ebenso wie auf Partikel in der Luft wie Pollen und Schmutz. Ihre Fähigkeiten können jedoch nur vollständig genutzt werden, wenn die Umstände dies unterstützen. Unter Zeitdruck oder Leistungsbeobachtung zum Beispiel verkümmern diese Fähigkeiten schnell oder zeigen sich nur in einem dezimierten Mass (Aron, 2019).

Viele Informationen aus dem Umfeld werden von Menschen mit Hochsensibilität auch unbewusst oder halbunbewusst aufgenommen und verarbeitet (Aron, 2019). Mit grosser Schnelligkeit werden unbewusst verschiedenste sinnliche Wahrnehmungen miteinander verknüpft und mit vorhandenem Wissen verglichen. Dies liefert erstaunliche Auswertungen (Hensel, 2018) und trägt zu einer ausgeprägten Intuition bei, die hochsensible Menschen oft etwas wissen lässt, ohne dass ihnen klar ist weshalb. Chancen und Gefahren werden von ihnen deshalb meist schnell erkannt (Aron, 2019).

Menschen mit Hochsensibilität haben ein Faible für Spiritualität. Dies scheint ein wichtiger Lebensinhalt für sie zu sein und wenn sie sich mit anderen darüber austauschen können, gewinnen sie sichtlich an Energie. Die Sehnsucht und Suche nach Ganzheit sind für sie sehr typisch (Aron, 2019).

Übererregung führt zu Überreizung

Je nach Lebenslage oder Alltagssituation kann sich Hochsensibilität sehr unpraktisch und unangenehm zeigen (Hensel, 2018). Zu hohe Nervenerregung kann bei hochsensiblen Menschen dazu führen, dass sie überdrehen bis hin zum Zusammenbruch. Dabei kommt es zur sogenannten «transmarginalen Hemmung», welche eine Schutzfunktion des Organismus vor Überreizung verkörpert. Auch eine weniger heftige Übererregung kann belastend sein, denn sie bedeutet oft, dass man Aufgaben nicht mehr so gut ausführen kann, wie man sich es gewohnt ist, weshalb sie oft mit Furcht und Ängsten verbunden

ist. Das hochsensible Nervensystem reagiert häufig wie das eines Neugeborenen, wenn diese weder kämpfen, davonlaufen, noch irgendwelche Gefahr einordnen können und darum bei jeder ungewohnten Situation schreien, damit sie gerettet werden. Diese sensible Reaktion des Systems kann lästig sein, da viele Reize rational oft als ungefährlich eingestuft werden können (Aron, 2019).

Reize können von aussen kommen, aber auch aus dem eigenen Körper, wie z.B. Schmerzen, Muskelverspannung, Hunger, Durst oder sexuelle Bedürfnisse. Aber auch Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen können solche Reize auslösen. Reize unterscheiden sich in der Dauer und Stärke und sind besonders intensiv, wenn sie überraschend erfolgen, wie ein Knall oder eine Hupe. Sie können auch sehr komplex erscheinen, wenn Musik und viele Gespräche gleichzeitig stattfinden. Menschen gewöhnen sich an gewisse Reize, merken manchmal aber auch erst im Nachhinein wie sehr die vielen Reize sie erschöpft und ermüdet haben. Für hochsensible Menschen können auch Reize eines normalen Arbeitstages so erschöpfen, dass sie am Abend Ruhe brauchen. Wenn an diesem Punkt noch zusätzliche Reize auf sie einwirken, reagieren sie oft emotional und nicht mehr kontrolliert. Verschiedene Personen verbinden Reize mit unterschiedlichen Erfahrungen, was das Reizreaktionsschema noch komplizierter macht. Je nachdem können Reize Emotionen auslösen, die angenehm oder sehr unangenehm sind (Aron, 2019).

Eine Erregung der Nerven kann von jeglichen Empfindungen wie Freude, Neugier oder Ärger ausgelöst werden. Auch halbbewusste Gedanken und geringe Aufregung können hochsensible Nerven erregen, was aber nicht bedeutet, dass dies gleich bemerkt wird. Die Erregungen kann sich durch Nervosität, Erröten, Zittern, Denkblockaden, Herzklopfen, Magenkrämpfe, Muskelverspannungen oder Schwitzen zeigen. Es kann aber auch sein, dass die nervliche Anspannung bemerkt wird, ohne dass sich körperliche Reaktionen zeigen. Jeder Mensch kennt den Zustand der «Erregung», sowie alle den Begriff «Stress» kennen, auch wenn dies unterschiedlich intensiv und angenehm wahrgenommen wird. Bei Menschen mit Hochsensibilität kommt hinzu, dass sich ihre Erregung schnell vervielfachen kann, wenn sie sich viele Gedanken um ihr Verhalten machen und ihre Situation als sehr unangenehm und negativ erleben (Aron, 2019).

Hunger ist für Menschen mit Hochsensibilität in dem Sinne eine besondere Erregung, da sie generell noch mehr erregt und dabei biochemische Substanzen vermindert sind, die für eine normale, ruhige Funktion des Nervensystems nötig sind. Sind die Nerven von hochsensiblen Menschen erst einmal überreizt, können sie leicht ihr Hungergefühl verlieren. Wenn sie sich in dieser Situation nicht um ihre Nahrungsaufnahme kümmern, sendet ihr Körper, wie ein Säugling, immer lauter werdende Signale oder entwickelt heftige Symptome, die nicht mehr ignoriert werden können (Aron, 2019).

Ein stark überreizter, überforderter Mensch ist übel gelaunt, unkonzentriert und nicht mehr im Stande, klar zu denken. Er kann sein Vorhaben nicht mehr so gut ausführen wie sonst, macht fahrig, unkoordinierte Bewegungen und verliert an Kommunikationsfähigkeit. Präsent, einfühlsam und sanft sein ist nicht mehr möglich, dafür zeigt er sich geistig abwesend oder ungehalten und grantig. Unter Umständen wird er wütend und aggressiv, verliert komplett seine Beherrschung und explodiert. Für

Aussenstehende wirkt eine solche Reaktion von hochsensiblen Menschen auf eine anscheinend normale Situation völlig überraschend und übertrieben (Hensel, 2018).

Eine weitere Möglichkeit auf Überregung zu reagieren, besteht darin, sich innerlich abzuschalten und auf einen Modus des Funktionierens bei gleichzeitig innerer Teilnahmslosigkeit umzuschalten. Für Menschen mit Hochsensibilität bedeutet dies einen mindestens so kritischen Zustand, da ein Ignorieren und Übergehen von so vielen Empfindungen längerfristig nicht gesund sein kann. Mancher greift zuvor zu Suchtmitteln, um sich zu beruhigen beziehungsweise zu betäuben (Hensel, 2018).

Von aussen betrachtet erscheinen hochsensible Menschen deutlich weniger belastbar. Schaut man genau hin und bezieht ihr inneres Erleben mit ein, erkennt man, dass sie aufgrund ihrer höheren Reizempfindlichkeit täglich viel mehr auszuhalten haben (Hensel, 2018).

Unterschiede bei Hochsensiblen untereinander

Menschen mit Hochsensibilität können sich generell in verschiedenen Aspekten sehr voneinander unterscheiden. Die Ausprägung, Gewichtung und der Umgang mit ihrer Hochsensibilität hängen stark von ihren Genen, ihren bisherigen Erfahrungen, die sie im Leben gemacht haben und ihrer gesamten Persönlichkeit ab.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass im Gehirn zwei Systeme regieren (Aron, 2019). Das Verhaltensaktivierungssystem nimmt Sinneswahrnehmungen auf und wandelt sie in Aufträge zur Bewegung der Gliedmassen um. Es ist dafür zuständig, dass wir uns auf neue Dinge zubewegen, um neue Erfahrungen und Explorationen zu machen. Das andere wird Verhaltenshemmsystem genannt, könnte aber auch Achtsamkeitssystem heissen. Dies lässt uns wachsam, vorsichtig und aufmerksam gegenüber Signalen sein, die anders sind, als wir uns das gewohnt sind. Es lässt uns bei Verwirrung innehalten und warten, bis die neuen Umstände geklärt sind. Forschende haben herausgefunden, dass dieses Achtsamkeitssystem bei hochsensiblen Kindern besonders aktiv ist (Aron, 2019). In der Entwicklungspsychologie wird diese Fähigkeit «exekutive Funktionen» genannt, welche einen Teil des schulischen und beruflichen Erfolges ausmacht (Siegler et al., 2016).

Im Bereich der Hochsensibilität werden grundsätzlich zwei Typen unterschieden. Wenn Menschen mit Hochsensibilität ein stark aktives Achtsamkeitssystem und ein schwach aktives Aktivierungssystem haben, zeigen sie ein eher schüchternes und zurückgezogenes, dafür ruhiges und genügsames Verhalten. Nun gibt es aber auch Menschen mit Hochsensibilität, die ein stark aktives Achtsamkeitssystem und ein stark aktives Aktivierungssystem haben. Dieser Typus ist in dem Sinn stark gefordert, da er sich zu neuen Erfahrungen und Exploration hingezogen fühlt und gleichzeitig all die neuen, subtilen Reize wahrnimmt, die ihn wiederum überreizen. Sie bewegen sich auf einer steten Gratwanderung der optimalen Reizerregung, zwischen Langeweile und Überreizung.

Vererbung von Hochsensibilität, Hochsensibilität in der Kindheit

Hochsensibilität stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Vererbung. Die Erziehung und das Umfeld prägen, wie ein Kind und später ein Erwachsener seine Sensibilität wertschätzt, mit ihr umgehen

und sie nutzen lernt. Dies beeinflusst das Selbstbild und das Selbstvertrauen eines hochsensiblen Menschen stark (Aron, 2019). Vergangene Erfahrungen, die im Unterbewusstsein verankert sind, bewegen Menschen mit Hochsensibilität deutlich mehr als Menschen ohne Hochsensibilität.

Hochsensible Menschen, die in Geborgenheit und der besonderen Rücksicht ihrer Bezugspersonen aufwachsen, wissen, dass sie sich sicher fühlen können und lernen mit Überstimulierung besser umzugehen (Aron, 2019). Mit der Zeit lernen sie, für sich selbst zu tun, was ihre Bezugspersonen für sie als Kind getan haben. Ihr Körper lernt, nicht jedes neue Erlebnis als Bedrohung wahrzunehmen und kann entsprechend besser reagieren. Der besonders sensible Körper wird als Freund kennengelernt, dem man trauen kann. Sie lernen einzuschätzen, wann sie sich Zeit lassen oder sich vollständig zurückziehen sollten, wann sie sich ausruhen und eine Sache später nochmals angehen sollten und wann sie sich einen kleinen Schubs geben sollten, um voranzukommen. Doch sogar mit einer wundervollen Kindheit kann Hochsensibilität als Kind schwierig sein. Der Umgang mit einem so empfindsamen Kind ist für Eltern häufig sehr anspruchsvoll. Beim Versuch, das Kind normal zu erziehen, entstehen viele Spannungen. Hochsensible Kinder lernen schnell, wann sie vertrauen können und wann nicht.

Selten verhalten sich Eltern ideal und oftmals sind auch Probleme der Erwachsenen in Familien vorhanden, was auf hochsensible Kinder alles eine grössere Wirkung hat. Für Menschen mit Hochsensibilität besteht eine grössere Gefahr, dass sie als erwachsene Person Schwierigkeiten haben, mit ihrem Leben zurecht zu kommen. Es können sich psychische Erkrankungen entwickeln, da sie nicht lernen konnten, angemessen mit ihrem sensiblen Wesen umzugehen. Trotz aller Feinheiten haben hochsensible Menschen auch eine wunderbare Unverwüstlichkeit. Egal welchen Erfahrungen sie begegnen, spüren sie insgeheim, was ihnen gut tut. Sie können einen zähen Überlebenskampf auf ihre ganz besondere Art bestreiten, suchen Werkzeuge und Strategien, die ihnen helfen und finden so zu mehr Verständnis und Geborgenheitsgefühl, das sie sich so sehnlichst wünschen (Aron, 2019). So empfindsam Menschen mit Hochsensibilität auf ein negatives, dürres, lebensfeindliches Umfeld reagieren, so gut und stark sprechen sie auch auf positive, nährenden Einflussfaktoren an. Psychologische Hilfe wirkt bei Menschen mit Hochsensibilität darum besonders gut (Hensel, 2018). In der Literatur werden sie deshalb oft als «Orchideen unter den Menschen» bezeichnet, verglichen zu den «Löwenzähnen» als weniger sensible Menschen und vielleicht etwa den «Tulpen» als mittelsensible Menschen. Orchideen sind einfach etwas anspruchsvoller und sensibler, was ihr Umfeld und ihre Pflege angeht, entzücken dafür mit einer graziösen Ausstrahlung, wenn sie die Fürsorge erhalten, die sie gebrauchen.

Soziale Beziehungen

Menschen mit Hochsensibilität werden öfters als gehemmt, introvertiert und ängstlich wahrgenommen. Sie zeigen sich manchmal sozial zurückgezogen und schüchtern, obwohl sie mit ihrem empfindsamen Gespür ausgeprägte soziale Fähigkeiten haben. Durch ihr feines Gespür nehmen sie anhand Details der Körperhaltung, des Gesichtsausdrucks sowie der Stimmlage andere Menschen in ihrer Befindlichkeit stärker wahr. Dies zeigt sich mit tieferem Mitgefühl und mehr Verständnis für das Gegenüber. Gleichzeitig bemerken sie aber auch besser, wenn sie beobachtet und beurteilt werden, was sie

auch viel schneller verunsichern und besorgen kann. Sie können sich schlechter von anderen Meinungen abgrenzen und beziehen Verurteilungen schnell auf sich, vor allem, wenn ihr Selbstbewusstsein nicht sehr stark ist. Einige hochsensible Menschen ziehen sich aus diesen Gründen generell aus unnötigen sozialen Angelegenheiten zurück, da diese sie regelmässig überfordern. Die Angst, nicht verstanden und gemocht zu werden überwiegt dann zum grossen Teil das Bedürfnis nach Austausch und Nähe. Dabei bewirkt ihre Eigenschaft nur, dass sie häufiger innehalten und warten, bis die Umständen verstanden sind, um dann weiterzufahren. Dies ist eine äusserst achtsame Eigenschaft (Aron, 2019).

Die Ausprägung der chronischen Schüchternheit von Menschen mit Hochsensibilität hängt sehr von Vererbung, Erziehung und Erfahrungen ab, die im Leben gemacht wurden. So können sie auch sehr viel weniger schüchtern sein, aber trotzdem sehr empfindsam. Hochsensibilität ist deshalb nicht mit sozialer Introvertiertheit gleichzusetzen. Menschen mit Hochsensibilität können introvertiert, wie auch extrovertiert sein. Extrovertierte hochsensible Menschen haben eher einen grossen Freundeskreis und finden auch Gefallen an Gruppen und fremden Menschen. Vielleicht sind sie in einer grossen, geselligen, liebevollen Familie oder sicherer Nachbarschaft aufgewachsen. Andere Menschen können ihnen ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit geben. Extrovertierte Menschen mit Hochsensibilität kennen aber genauso die Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, da sie vielen Reizen ausgesetzt sind und diese eine Überregung auslösen können, wie z.B. ein langer Arbeitstag oder viel Zeit in der Innenstadt (Aron, 2019).

Hochsensible Menschen mit besonderen Begabungen sind häufig sozial und gesellschaftlich besser integriert, da ihre Sensibilität als Teil ihres Wesenszuges und ihres Talentes wahrgenommen wird. Begabte Menschen mit Hochsensibilität laufen dafür eher Gefahr, zu viel Gewicht auf ihre Leistung zu setzen und messen sich auch als Erwachsene lange daran (Aron, 2019).

Gesellschaftliche Mitverantwortung

Die Eigenschaft der hohen Sensibilität und Reizempfindlichkeit wird in unserer Gesellschaft wenig als Stärke wahrgenommen. Deshalb wird sie von Individuen eher unterdrückt und kann nicht positiv integriert werden. Dies kann sich negativ auf das Selbstwertgefühl, die Selbstsicherheit, Beziehungen und die berufliche Laufbahn von Menschen mit Hochsensibilität auswirken (Aron, 2019). Sie tragen jedoch eine gesellschaftliche Verantwortung, bei der es darum geht, ihre Sensibilität wertzuschätzen, ihre feine Wahrnehmung als Gabe und Ressource für sich und die Gesellschaft zu sehen und ihrer Rolle als besonnene Denkende und Aufspürende gerecht zu werden (Aron, 2019).

Aus Untersuchungen ging hervor, dass sogar unter Tieren eine Minderheit der Population eine höhere Reizsensibilität aufweist. Die Aufgabe dieser Minderheit ist das frühe Bemerkens von Gefahren, was einen besseren Schutz der Herde bedeutet. Dies deutet auf die Wichtigkeit von hochsensiblen Menschen in der Bevölkerung hin. Es macht durchaus Sinn und trägt zum Erhalt der Gruppe bei, wenn Artgenossen dabei sind, die bereits kleinste Signale wahrnehmen und Feinheiten erspüren und ergründen können (Aron, 2019).

Menschen mit Hochsensibilität müssen sich vor der allgemeinen Idealvorstellung unserer Kulturgesellschaft abgrenzen lernen (Aron, 2019). Diese richtet sich leider immer noch oft an einen bestimmten robusten Typus, obwohl alle, die in eine Kultur hineingeboren werden, eine breite Palette an vererbten Eigenschaften aufweisen. Kommerz, Werbung, Filme und öffentliche Einrichtungen vermitteln uns, wir müssten alle so unerschrocken und taff sein wie Filmfiguren. Wir sollten uns im grellen Licht, im Lärm, unter vielen Menschen im Restaurant oder Club wohl fühlen oder Substanzen schlucken, wenn wir dies nicht können. In anderen Kulturen hingegen, wie in Asien, gehört Schüchternheit und Sensibilität zu einem guten Eindruck. Ein sensibler Mensch wird als verständnisvoll und intelligent angesehen. Sensibilität wird dort mehr wertgeschätzt und sogar als leistungsfähiger gesehen. Das haben Forschungsergebnisse in Japan gezeigt, wo weniger sensible Probanden in Testsituationen mehr Fehlverhalten zeigten als Sensible, von denen dies nicht erwartet wurde (Aron, 2019).

Aron (2019) sieht die weniger sensiblen Menschen als Krieger*innen und König*innen der Gesellschaft, die sensiblen Menschen jedoch in der Rolle als Berater*innen und des spirituellen Führens. Dies ist eine äusserst wichtige Rolle, damit die überstürzten Einfälle und Ideen der Kriegenden auch sorgfältig überdacht und berichtet werden. Somit kann sich die Gesellschaft zukunftsorientiert und nachhaltig entwickeln. Als geistige und ethische Führer*innen, begabte Schreiber*innen, Historiker*innen, Philosoph*innen, Richter*innen, Künstler*innen, Forscher*innen, Theolog*innen, Therapeut*innen und Lehrer*innen haben sensible Menschen einen wichtigen Platz in der Gesellschaft. Sie müssen ihr Selbstbewusstsein so stärken, damit sie sich für sich und ihre Anliegen einsetzen können (Aron, 2019).

3 Ressourcen und Herausforderungen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen

3.1 Ressourcen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen

Feine Beobachtungsgabe

Mit einer detailreichen und differenzierten Wahrnehmung von subtilen Unterschieden in der Umgebung (Hensel, 2018) können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen viele wichtige Details in ihrer therapeutischen Arbeit wahrnehmen. Während der Diagnostik, aber auch im fortlaufenden Therapieprozess hilft eine differenzierte Beobachtung, relevante Informationen über das Kind zu erfassen und damit eine geeignete Fördermassnahme aufzubereiten (Zimmer, 2012). Mit einer ganzheitlichen Beobachtung kann die Problematik und die Ressourcen eines Kindes erkannt werden, was hilft, an Therapiezielen zu arbeiten. Diagnostische Details können während Bewegungssequenzen mit dem Kind beobachtet, aber auch aus Gesprächen mit Eltern und Lehrpersonen entnommen werden. Dabei hilft hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen auch ihr starker Sinn für Umsicht und Sorgfalt und ihr selbstreflektiertes Denken (Aron, 2019), um eine Situation als komplex zu erkennen. Sie versuchen die Informationen aus ihren Beobachtungen kritisch mit verschiedenen Aspekten aus eigenen Erfahrungen, Wissen und Haltung abzugleichen und ergänzen sie fortlaufend, was eine professionelle Beobachtung ausmacht (Lienert et al., 2016). Mit ihrem feinen Sinn für Trends und Entwicklungen (Aron, 2019) können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen zudem Entwicklungsprozesse der Kinder besser verstehen und mögliche Weiterentwicklungen erahnen (Reichenbach, 2010).

Durch ihre subtile und intensive Wahrnehmung der Aussen- und Innenwelt (Hensel, 2019) können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen für ihr Klientel sehr aufmerksam und wachsam im Moment präsent sein (Zimmer, 2012). Sie können Handlungen und Gefühle des Gegenübers sehr gut wahrnehmen und auf das aktuelle Verhalten reagieren.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen legen unter Umständen mehr Wert auf die Gestaltung ihres Therapieraumes (Hensel, 2018). Dabei sollte dieser nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern ebenso nach dem Wohlgefühl eingerichtet werden, was den Kindern sehr entgegenkommen kann.

Hohe Empathiefähigkeit & Mitschwingen

Das empfindsame Gespür für nonverbale Mitteilungen und Befindlichkeiten des Gegenübers (Hensel, 2018) können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen optimal in ihrer therapeutischen Arbeit einsetzen. Als Seismograph für Stimmungen, Gefahren und Bewegungsrichtungen beziehen sie in Selbstachtsamkeit eigene und andere Stimmungen stark in ihre Überlegungen und Handlungen mit ein und passen ihre Arbeit daran an (Aron, 2019 und Panetta, 2017). Spiel und Gespräche können sorgsam entsprechend den Gefühlen, Bedürfnissen und Ideen der Kinder gestaltet, weiter erforscht, verbalisiert und ausgedrückt werden, was der Idee von Psychomotoriktherapie entspricht (Lienert et al., 2016).

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen haben ein besonderes Geschick für den Beziehungs- und Vertrauensaufbau mit ihrem Klientel. Aus einer Studie an hochsensiblen Führungskräften (Panetta, 2017) kann abgeleitet werden, dass für sie Beziehungsarbeit höchste Priorität hat, was sich in einem kooperativen, integrativen und situativen Führungsstil zeigt. Sie führen durch eine Vorbildshaltung und legen viel Wert auf ein authentisches Verhalten. Sie bemühen sich sehr um ein professionelles Handeln und haben ein hohes Bedürfnis nach Kongruenz zwischen ihren Konzepten und ihrem tatsächlichen Verhalten. Zudem ist ihnen ein offener Umgang auf Augenhöhe und gegenseitige Wertschätzung besonders wichtig. Sie wollen Freude an der Zusammenarbeit und Selbständigkeit fördern. Dies entspricht auf hohem Niveau einer optimalen Haltung als Psychomotoriktherapeut*in (Zimmer, 2012), was sehr entscheidend ist für den Verlauf der Fördermassnahme. Die Vorzüge der sensiblen Beziehungsgestaltung können in der direkten Zusammenarbeit mit dem Kind, aber auch mit den Eltern und Lehrpersonen genutzt werden.

Auch das starke emotionale Ansprechen auf das Umfeld kommt hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen in ihrer Arbeit entgegen. Das intensive Einfühlen und Mitschwingen mit dem Klientel führt zu einer hohen Empathiefähigkeit und einer starken emotionalen Resonanz (Hensel, 2018), was die therapeutische Beziehung trägt (Amft et al., 2012). Es kann im direkten Spiel, aber auch in Austauschgesprächen mit dem Kind, den Eltern und den Lehrpersonen genutzt werden. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen bereitet es eine grosse Freude, ihrem Klientel zu helfen und das Strahlen in ihren Gesichtern zu sehen (Harke, 2016).

Vertiefte Selbstreflexion

Die Fähigkeit von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen, sich in eine Sache zu vertiefen, Informationen gründlich zu verarbeiten und verschiedenste Aspekte in Überlegungen und Entscheidungen miteinzubeziehen (Hensel, 2018), kommt ihnen in einem besonnenen Handeln zugute. Therapieentscheide und Weiterverläufe können so besser dargelegt werden und der ganzheitliche Sinn wird hervorgehoben. Da ihnen übergreifendes und vernetztes Denken wichtig ist, können sie auch gut Ansichten und Bedürfnisse von Eltern und Lehrpersonen in ihre sorgfältige Auswertung miteinbeziehen und daraus Folgen und den weiteren Verlauf abschätzen. Wenn ihnen etwas fragwürdig oder seltsam vorkommt, gehen sie der Sache gerne auf den Grund und versuchen herauszufinden, was der Auslöser für die Ungenauigkeit ist (Aron, 2019). Da ihnen Qualität in der Arbeit wichtiger ist als Quantität, kann auf ihre sorgfältige Arbeit gezählt werden.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen haben eine äusserst achtsame Eigenschaft, halten häufiger inne und warten, bis sie die Umstände verstanden haben, um dann weiterzufahren (Aron, 2019). Dies kann in der Therapie mit den Kindern, in Gesprächen mit Eltern oder in Teamarbeit von grossem Nutzen sein, weil damit eine ruhige und besonnene Stimmung eingebracht wird (Zimmer, 2012) und weniger überstürzte Entscheidungen gefällt werden, die später bereut werden. Werden hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen spontan konfrontiert, vermeiden sie eher eine vorschnelle Handlung und vertagen eine direkte Reaktion, um Raum zum Überdenken zu verschaffen (Panetta, 2017).

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen zeigen eine hohe Fähigkeit zur Selbstreflexion (Aron, 2019). Sie verbringen viel Zeit, um sich mit ihrer eigenen Innenwelt auseinanderzusetzen und verarbeiten diese Informationen behutsam, was in der therapeutischen Arbeit ein sehr wichtiger Bestandteil ist (Lienert et al., 2016). Zudem wird Vieles automatisch verinnerlicht, womit sie lernen, ohne sich dessen gross bewusst zu sein (Aron, 2019). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sind grundsätzlich sehr wissbegierig und begeisterungsfähig (Hensel, 2018) für viele Fachthemen. Oft können sie in ausgeglichenen Situationen ihre eigene Befindlichkeit und Bedürfnisse sehr gut wahrnehmen und damit auf eigene Gefühle achten und nötige Grenzen setzen (Aron, 2019).

Ausgeprägte Intuition & Entwicklungsförderung

Die ausgeprägte Intuition von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen unterstützt sie, gute Entscheidungen für passende Handlungen in ihrer Arbeit zu treffen (Aron, 2019). Oft haben sie ein genaues Bild, was getan werden muss und können sich dabei auf ihr Bauchgefühl verlassen.

Mit ihrer Intuition können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen auch sehr gut Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten erahnen. Sie erkennen Bedürfnisse und Wünsche schnell und haben eine Gabe, Wachstum zu fördern (Aron, 2019). Die kaum fassbare Qualität ihrer Sensibilität ist der Schlüssel für eine gute Entwicklungsförderung (Aron, 2019). Ihr sensibles, aufmerksames und stimulierendes Verhalten bewirkt bei Kindern die Zunahme an Geselligkeit, Explorationsverhalten, Bindungssicherheit und Selbstberuhigung (Siegler et al., 2014), was den Aufgaben von Psychomotoriktherapeut*innen sehr gut entspricht (Psychomotorik Schweiz, 2021). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen können einen hochleistungsfähigen Seismographen und ein starker Katalysator für ihre Klient*innen sein (Harke, 2016).

Generell denken hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sehr vorausschauend und sind interessiert an Auswirkungen von Ereignissen und Handlungen (Hensel, 2018). Sie denken prozessorientiert, wollen eine ganzheitlich sinnvolle Entwicklung unterstützen und bemühen sich um Nachhaltigkeit ihrer Arbeit. Sie sind sehr idealistisch veranlagt, wollen etwas Sinnvolles in ihrem Umfeld bewirken und achten darum darauf, dass ihre Arbeit ihren persönlichen Werten entspricht. Die Psychomotorik als Arbeitsbereich kann diesem Verständnis sehr gut Rechnung tragen (Zimmer, 2012).

Hochsensibilität ist häufig mit künstlerischem Interesse und Begabungen verbunden (Aron, 2019). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen haben demnach einen speziellen Zugang zum kreativen Schaffen, viele Ideen und besonderes Geschick für feinmotorische Arbeiten. Zudem zeigen sie meist eine lebhaftere Vorstellungskraft und Fantasie und können viel Wertschätzung für den künstlerischen Ausdruck der Kinder aufbringen (Hensel, 2018). Diese Neigungen können in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in im kreativen Spiel und Schaffen (Psychomotorik Schweiz, 2021) optimal genutzt werden.

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität fühlen sich mit geringer Reizstärke wohl (Hensel, 2018). Sie können unter Umständen in ruhigen und stillen Phasen der Arbeit mit den Kindern besser

entspannt bleiben und damit die Entspannung und Konzentration der Kinder fördern (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Sensiblen Kindern und welchen mit besonderen Bedürfnissen (Psychomotorik Schweiz, 2021) können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen besonders viel Verständnis und Empathie entgegenbringen (Aron, 2019). Nicht nur, weil sie generell einfühlsam sind, sondern auch weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben, besondere Bedürfnisse zu haben und wie heilsam es sein kann, wenn diese wahrgenommen, angenommen und verstanden werden. Ebenso wissen sie um die Stärken und Ressourcen dieser Kinder, um deren innerer Überlebenskampf und können helfen, all dies wahrzunehmen und herauszuschälen.

Allgemein bietet die psychomotorische Arbeit sehr gute Voraussetzungen für Menschen mit Hochsensibilität (Aron, 2019). Hohe Freundlichkeit, echtes Interesse, Offenheit und Toleranz und eine Arbeit, die den inneren Werten von Menschen mit Hochsensibilität entspricht, bieten eine optimales Arbeitsfeld für hochsensible Therapeut*innen, um ihre Fähigkeiten zu nutzen, sich zu entfalten und entwickeln. So können sie auch eine Bereicherung im Team darstellen und einen guten Einfluss auf das soziale Klima am Arbeitsplatz haben (Aron, 2019).

Die Bezeichnung «Wahrnehmungsbegabung» (Panetta, 2017) betont die positiven Effekte dieser Eigenschaft noch deutlicher als «Hochsensibilität».

3.2 Herausforderung von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen

Reizüberflutung

Hohe Reizzufuhr aus der Umwelt, von Mitmenschen und eigenen Prozessen, was in psychomotorischen Stunden der Fall sein kann, bringen hochsensible Menschen eher in einen Zustand der Überflutung und Überforderung (Hensel, 2018). Dies führt schneller zur nervlichen Erschöpfung, Unwohlsein und Konzentrationsstörungen, was die Qualität der Arbeit einer hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*in massiv vermindern kann (Aron, 2019). Lange Arbeitstage und Stress verstärken diese Unannehmlichkeiten und können bei hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen gar zu gereizten Reaktionen führen. Besonders schwierig können Situationen mit komplexer sozialer Reizerscheinung sein, wenn z.B. viele aufmerksamkeitsbedürftige Kinder, Elterngespräche bei Kindergeschrei oder Beobachtungssituationen zusammenkommen. Es können aber auch ständige Hintergrundgeräusche, Gerüche und ungünstige Lichtverhältnisse die Arbeit einer Psychomotoriktherapeut*in beeinträchtigen. Eine Übererregung braucht für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen längere Zeit, sich wieder auszugleichen.

Emotionale Überschwemmung

Die starke Emotionalität und Empathiefähigkeit von hochsensiblen Menschen, kann in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in eher zu einer gefühlsmässigen Überschwemmung führen. Die feine Wahrnehmung von Stimmungen und Befindlichkeiten kann überfordernd sein, wenn hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Die professionelle emotionale Abgrenzung während der Arbeit, aber auch im Nachhinein, ist eine grosse Herausforderung (Hensel, 2018). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen bestehen Gefahr, dass sie sich bei der Arbeit schnell selbst vergessen und die eigenen Bedürfnisse ganz zur Seite schieben. Dies hilft weder dem Wohlergehen der Therapeut*in noch der Kinder. Sie sind sich der Bedürfnisse anderer sehr bewusst, ihre Intuition wirft aber gleichzeitig eigene persönliche Fragen auf, die zu beantworten sind. Dies kann jahrelang ein innerer Kampf bedeuten, der viel Energie braucht (Aron, 2019). Zudem arbeiten Psychomotoriktherapeut*innen mit Kindern und Familien, die nicht selten in schwierigen Situationen stecken (Psychomotorik Schweiz, 2021), was schnell zur Überforderung und – auch wenn erst im Nachhinein – zu Gefühlsausbrüchen führen kann. Die Arbeit mit den Kindern weckt Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit wach, die auch mit negativen Emotionen verbunden sein können, die Nerven stark erregen und eine allgemeine Verunsicherung hervorrufen können (Aron, 2019).

Entscheidungsschwierigkeiten

Hochsensibilität bringt eine gründliche Verarbeitung von Informationen mit sich (Aron, 2019). Deshalb brauchen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen häufig länger, Informationen zu verarbeiten und wieder aufnahmefähig für Neues zu sein. Sie können zum langen Überdenken und Sinnieren verleitet werden, was wiederum Entscheidungen in die Länge zieht (Hensel, 2018). Auch können sie eher Ängste entwickeln, Fehler zu machen oder etwas Wichtiges zu übersehen, was sie in ihrem Tun bremst. Ihre vielen Ideen und Interessen müssen häufig abgewogen und aussortiert werden. Es kann sein, dass

der aktive Geist von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen sich in Einzelheiten verliert oder sich bereits in ein nächstes Vorhaben verwickelt, bevor aktuelle Projekte ganz gefestigt sind.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen benötigen mehr Zeit, sich in ein neues Gebiet einzuarbeiten, weshalb ein Neustart bei einer Arbeit Geduld braucht. Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität haben einen Hang, übervorsichtig und perfektionistisch zu sein. Sie können auch fordernde Mitarbeitende und Vorgesetzte sein (Aron, 2019).

Allgemeine Herausforderungen im Arbeitsumfeld

Das soziale Gefüge im Arbeitsteam ist für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen von grosser Bedeutung (Aron, 2019). Trotzdem sind sie unter Umständen in Pausen und Zusammentreffen weniger gesellig, da sie ihre Freiminute brauchen, um sich selbst zu sammeln. Skepsis, Missverständnisse, Zeitdruck und leichtes Konkurrenzdenken im Arbeitsteam können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen bereits davon abhalten, ihre Fähigkeiten ganz zum Ausdruck zu bringen. Der Draht zur Vorgesetzten ist besonders wichtig, wo hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen negative Einschätzungen besonders zu schaffen machen.

Beobachtungs- und Bewertungssituationen sind für hochsensible Therapeut*innen besonders unangenehm (Aron, 2019). Sie bemerken jede zusätzliche Regung im Raum und lassen sich schneller verunsichern und besorgen sich. Beurteilungen nehmen sie schneller persönlich, da sie sich schlechter von anderen Meinungen abgrenzen können. Deshalb arbeiten hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen unter Beobachtung meist nicht gleich gut, wie ohne diese. Im Extremfall ziehen sie sich aus Überforderung zurück. Die Gefahr, sich nur an Leistungen zu messen, besteht besonders für begabte hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen. Gleichzeitig zeigen sich Menschen mit Hochsensibilität ungerne selbstdarstellerisch und erwarten eher, dass ihre Arbeit selbstverständlich anerkannt wird.

Das freie Sprechen oder Präsentieren vor einer grossen Öffentlichkeit, längere Sitzungen und Reisen können bei hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen zusätzlichen Stress auslösen (Aron, 2019). Dies sind zwar nicht Hauptaufgaben von Psychomotoriktherapeut*innen (Psychomotorik Schweiz, 2021), aber ein Teil davon.

Hochsensible Menschen mit starkem Achtsamkeitssystem und schwachen Aktivierungssystem laufen Gefahr, dass sie sich zu sehr zurückziehen und sich nicht getrauen, neue Situationen anzugehen. In der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in ist dies eher schwierig, da die Arbeit viel Flexibilität und Spontaneität fordert (Psychomotorik Schweiz, 2021). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen mit starkem Achtsamkeitssystem und starkem Aktivierungssystem werden dafür eher Mühe haben, das Gleichgewicht zwischen Rückzug und Aktivität zu finden und sich nicht dauernd in komplett überfordernde Situationen zu stürzen (Aron, 2019).

3.3 Besondere Achtsamkeiten von hochsensibler Psychomotoriktherapeut*innen zur Nutzung ihrer Ressourcen

Selbstfürsorge

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität müssen lernen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und zu beschränken (Aron, 2019). An erster Stelle steht hier ihr eigenes Wohlbefinden, das auch den grössten Einfluss auf ihr Wirken hat. Sie sollten lernen, gut für sich selbst zu sorgen (Hensel, 2018) und bei allem was sie vorhaben, ihr Wesen zu berücksichtigen. Ihr hochempfindsamer Körper ist immer wieder auf Aufmerksamkeit und Fürsorge angewiesen. Signale des Körpers müssen ernst genommen werden, um zu lernen, sie zu verstehen und sich um den eigenen Körper zu kümmern. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen auf körperlicher und emotionaler Ebene etwas finden, das ihre Nerven beruhigt und ihnen als Kraftquelle dient.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen lernen, ihren eigenen Massstäben trauen in der Einschätzung, was ihnen guttut und was nicht, und sich danach ausrichten, anstatt gegen die eigene Natur anzukämpfen (Hensel, 2018). Je selbstverständlicher die eigene Empfindsamkeit in die Persönlichkeit integriert wird, desto leichter fällt die persönliche Entfaltung und es kann aus Herzenslust aus dem Potenzial geschöpft werden, das einem mitgegeben wurde.

Für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen geht es darum, ihre eigene Wesensart immer mehr anzunehmen und damit im Einklang zu leben. Dies braucht viel Geduld, Nachsicht und Grosszügigkeit mit sich selbst, aber auch Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Es kann ein langer Prozess der Auseinandersetzung, Aufarbeitung und Umorientierung bedeuten. Das eigenen Selbstbild wird ausgerichtet und es wird ein neuer Umgang mit sich selbst und mit dem Umfeld gestaltet. Unter Umständen müssen Lebensumstände, Lebensgewohnheiten angepasst werden, damit Chancen und neue Perspektiven entdeckt und genutzt werden können. Dies führt aber zu immer mehr Frieden mit sich selbst und einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls (Hensel, 2018).

Körpersignale achten

Der hochsensible Körper weiss genau, was ihm fehlt und wie er behandelt werden sollte. Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität sollten deshalb gut auf ihren eigenen Körper hören und ihm nicht mehr zumuten, als er verkraften kann. Das starke Mitgefühl, welches hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen haben, sollten sie für sich selbst und ihren eignen Körper entwickeln und ihm nicht Schuld zuweisen. Er ist, wie er ist und sorgt schliesslich auch für viele sehr positiv berührende Erlebnisse und gehört damit zum grössten Schatz der eigenen Persönlichkeit (Aron, 2019). Wer die Fürsorge wichtig nimmt, erkennt schnell, dass viel Energie gespart werden kann, wenn auf die ersten Anzeichen von Not reagiert wird. Daher sollten eigene Bedürfnisse öfters kontrolliert und sich darum gekümmert werden, was eine körperfreundliche, fürsorgliche Routine mit sich bringt (Aron, 2019).

Kurzes Aussteigen üben

Unter Umständen hilft in Situationen, die erhöhten Stress auslösen, ein kurzes Aussteigen aus der Situation (Aron, 2019). Unterschiedliche kleine Übungen können helfen, kurz abzuschalten. Die Augen zu schliessen, das Gesicht zu reiben, tief Luft zu holen und auszuatmen oder zu seufzen, können erste Verspannungen lösen. Wasser trinken, die Hände und das Gesicht waschen oder etwas frische Luft schnappen bei offenem Fenster oder bei ein paar Schritten draussen, können die Situation zusätzlich beruhigen. Dabei kann die Körperhaltung beobachtet und etwas gelockert, geschüttelt und aufgerichtet werden. Allgemein hilft Körperbewegung und Stretching, was den Körper durchblutet und die Regeneration unterstützt. «Kopf hoch! Das kleine Überlebensbuch» (Croos-Müller, 2011) liefert in mittlerweile mehreren Bänden viele einfache Übungen, die einen sofort in den Körper holen und Stress und Übererregung abbauen.

Ruhezeiten & Schlaf

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität müssen darauf achten, dass sie sich genügend Pausen und Ruhezeiten zwischen und nach Arbeitszeiten einrichten. Ihre Erholung steht an erster Stelle. Sie brauchen mehr Regenerationszeit, um Erlebtes zu verdauen und durchzuatmen, da die Reizverarbeitung für sie intensiver ist (Aron, 2019). Daher kann es für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen durchaus Sinn machen, die Arbeitsstunden pro Tag zu reduzieren und auch Wochentage arbeitsfrei zu halten, um sich Auszeiten zu gönnen (Hensel, 2018). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sollten zudem besonders darauf achten, dass sie genügend, regelmässigen und guten Schlaf erhalten, da ein Schlafmangel zu mehr Cortisol im Blut führt und sich dieser tagsüber in mehr Unruhe zeigt (Aron, 2019). Hochsensible Menschen brauchen acht bis zehn Stunden im Bett, ob sie nun schlafen oder nicht. Dabei sollten sie mit geschlossenen Augen liegen, damit zumindest 80 % der Sinnesreize über die Augen entfällt. Zusätzlich werden durchschnittlich zwei Stunden pro Tag Ruhezeit für die Regeneration benötigt (Aron, 2016). Zeit für die Selbstreflexion kann auch bei Routineaktivitäten genommen werden, wie während des Arbeitsweges, beim Abwaschen oder Aufräumen, solange diese schweigend ausgeführt werden.

Auszeiten

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität sollten allgemein darauf achten, dass sie nicht zu viel arbeiten. Neben reduzierten Arbeitsstunden unter der Woche sollten sie einen kompletten Tag pro Woche Freizeit haben, in der sie keine Besorgnisse und kaum Arbeiten Zuhause machen müssen (Aron, 2016). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sollte sich zudem regelmässige Urlaubszeiten einplanen, wo sie sich erlauben können, ihren eigenen Rhythmen voll und ganz zu folgen. Dabei können sie tun und lassen, wie es ihrem Körper und ihren Bedürfnissen entspricht, und so viel schlafen, wie sie mögen. Dabei muss auch bedacht werden, dass Kurzurlaube nicht über zu viele Zeitzonen geplant werden, da ein Jetlag für Menschen mit Hochsensibilität weniger schnell verarbeitet werden kann.

Neben Arbeit, die oft sehr gewissenhaft und perfektionistisch angegangen wird, brauchen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen genügend Freizeit, die sie frei gestalten können. Dabei werden Endorphine und andere entspannende Begleiterscheinungen im Körper erzeugt, die Stress abbauen. Am besten begegnet man dem Leben auf eine freie, spielerische Art und definiert sein Vergnügen nach eigenem Gusto. Individuell können dies Tätigkeiten wie im Garten herumstochern, eine Mahlzeit zubereiten oder in einem Buch lesen sein. An einem Tag sollten nicht zu viele Aktivitäten eingeplant werden. Bei längeren Veranstaltungen müssen Mitmenschen informiert werden, dass man sich unter Umständen frühzeitig aus der Gruppe löst (Aron, 2019).

Nahrungsaufnahme, körperliche Verpflegung

Neben ausreichendem Trinken sind regelmässige Essenzeiten für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen unerlässlich (Aron, 2019). Sie müssen diese einplanen und durchziehen, auch wenn sie gerade kein Hungergefühl wahrnehmen, da dieses im Arbeitsstress leicht verloren gehen kann. Zu lange Essensaufschiebung kann bei Menschen mit Hochsensibilität zu erheblicher Überreizung führen. Zudem macht es Sinn, immer ein paar Zwischensnacks bereitzuhaben, die in Pausen oder Notsituationen aushelfen können, einen klaren Kopf zu behalten (Aron, 2016). Essen liefert nicht nur Energie für körperliche Funktionen, sondern beruhigt das gesamte System relativ schnell über die Sinne. Eine ausgewogene Ernährung und beruhigende Lebensmittel, die viele Mineralien enthalten, tun Menschen mit Hochsensibilität besonders gut. Zum Beispiel sorgt Magnesium implizit für die Beruhigung der Nerven und ist besonders viel in grünem Gemüse, Kartoffeln, Nüssen und Obst enthalten (Brunner, 2021).

Atmen

Bewusstes Atmen löst viele Verspannungen. Dem Rhythmus des Atems zu lauschen hat eine beruhigende und versöhnende Wirkung. Dies kann in Bewegung, bei Atemübungen oder beim Meditieren sein. Dabei sollte tendenziell mehr ausgeatmet als eingeatmet werden und das Zwerchfell beteiligt sein. Das Gehirn arbeitet anders ob im Schlaf, beim Spielen, beim Yoga oder in der Meditation. Meditation hilft, die gewohnte Art des Denkens zu durchbrechen. Dabei können Gefühle gewährt werden und körperliche Empfinden, wie Sinneswahrnehmungen, Verspannungen und Schmerzen urteilsfrei wahrgenommen werden. Der Zustand des puren Seins wirkt sehr entspannend und verbindend mit der spirituellen Wahrnehmung. Es bringt eine klare, frische Sicht auf das aktuelle Leben. Menschen, die häufig meditieren, haben nach Untersuchungen zudem weniger Cortisol im Blut und sind demzufolge weniger Langzeitstress ausgesetzt (Aron, 2019). Meditieren kann Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität das Gefühl von Sicherheit geben und verborgene Potenziale sichtbar machen.

Ausgleich suchen

Der Aufenthalt in der Natur wirkt sich auf hochsensible Menschen besonders entspannend aus und spendet ihnen viel Energie. Je frischer die Luft und je unberührter die Natur, umso besser (Hensel, 2018). Bewegung hilft in vielen Arten und Weisen. Spiel, Sport, Tanzen, Wandern und Spaziergehen etc. kann eine sehr ausgleichende Wirkung auf den Organismus hochsensibler Menschen haben (Hensel, 2018). Wasser wirkt sich besonders wohltuend auf das hochsensible System aus und hilft in

jeglicher Form. Wenn hochsensible Menschen überreizt sind, sollten sie möglichst ein grosses Glas Wasser pro Stunde trinken. Hände, Gesicht oder Füsse können jederzeit relativ einfach mit Wasser gewaschen werden, was einen sehr ausgleichenden Effekt hat. Auch der Aufenthalt an Gewässern kann bereits beruhigend wirken. Dem Wasser zuschauen, zuhören und gar darin baden und schwimmen wirkt sich äusserst wohltuend auf einen überreizten Organismus aus. Nicht umsonst sind heisse Bäder und Quellen als Kurorte so beliebt (Aron, 2019). Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität sollten deshalb öfters den Ausgleich in der Natur, in der Bewegung und mit Wasser aufsuchen.

Raum für Kreativität & Selbsta Ausdruck

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität fühlen sich dort wohl, wo sie kreativ arbeiten, und ihre eigenen Ideen umsetzen können (Aron, 2019). Sie arbeiten lieber intuitiv und nach ihren eigenen Konventionen als schematisch nach vorgegebenen Konzepten (Harke, 2016). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen haben in der Arbeit mit den Kindern viel Raum für ihre Kreativität und Ideen (Lienert et al., 2016). Sie sollten aber auch darauf achten, dass sie an einer Stelle arbeiten, die ihnen auch die nötige Freiheit und Selbständigkeit in strukturellen Entscheidungen gewährt.

Ihre kreative und künstlerische Ader können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen zusätzlich in ihrer Freizeit ausleben (Aron, 2019). Musik hat einen grossen Einfluss auf die Stimmung von hochsensiblen Menschen. Dabei spielt die Auswahl der Musik eine wichtige Rolle und hilft ihnen, sich zu beruhigen, auszugleichen, abzulenken und loszulassen. Beim Malen, Tanzen, Tagebuch schreiben etc. erhalten Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen einen Raum und finden einen urteilsfreien Ausdruck. Dies schafft die wichtige Verbindung zu den eigenen Empfindungen und der eigenen Sensibilität.

Aufarbeitung eigener Erfahrungen

Hochsensible Menschen tragen vergangene Erfahrungen bewusster mit sich herum (Aron, 2019). Deshalb ist es für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen fast unerlässlich, sich selbst mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie erlangen Selbsterkenntnis, indem sie die Bedeutung ihrer Eigenschaft im Umgang mit sich selbst und der Umwelt verstehen. Sie müssen ihren empfindsamen Körper sehr gut kennen und wertschätzen, um auf seine Signale zu achten. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen vergangene Erfahrungen neu bewerten und erkennen, dass Misserfolge unumgänglich waren, wenn der Sensibilität bisher nicht genug Achtung geschenkt wurde. Die Aufarbeitung und Wahrnehmung von Gefühlen fördern die Selbstachtung, was für hochsensible Menschen eine sehr wichtige Erfahrung ist. Da diese Aufarbeitung für Menschen mit Hochsensibilität mit der Auseinandersetzung sehr intensiver und tiefer Gefühle verbunden ist, schrecken sie häufig davor zurück. Dies kann auch in einer vorsichtigen, langsamen Vorgehensweise sein. Durch Selbsthilfe lernen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen, sich immer mehr in der Welt wohlfühlen und zu merken, wann es an der Zeit ist, sich zurückzuziehen. Therapien müssen von hochsensiblen Menschen sorgfältig ausgewählt werden, da ihnen nicht jede Therapieform, Methode und alle Therapeut*innen entsprechen.

Individueller Lebensstil

Nach und nach entsteht ein individuelles und harmonisches Leben mit dem andersartigen, höchst empfindsamen Körper. Der eigene Körper wird immer mehr geliebt und es kann von ihm gelernt werden. Seine Bedürfnisse werden schätzten gelernt, auch wenn dies hochsensiblen Menschen besonders schwierig fällt. Ein hochsensibler Körper muss jedoch behandelt werden wie jener eines Säuglings. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen ein grosses Herz für sich selbst entwickeln und erkennen, dass ihre Fähigkeiten in dieser Welt gebraucht werden. Sie müssen an ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Selbstvertrauen arbeiten und sich ihrer eigenen Bedürfnissen und Ressourcen bewusst werden. Ihr Einsatz für sich und ihre Anliegen sind wichtig für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Selbst und ihrer Umwelt (Aron, 2019). Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen erkennen, dass sie gut genug sind und ihr eigenes Werkzeug in sich tragen (Harke, 2016).

Ort der Geborgenheit

Hochsensible Menschen brauchen Orte, wo sie vor Überstimulierung geschützt sind (Aron, 2019). Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität sollten sich deshalb Rückzugsmöglichkeiten einrichten, die ihnen Geborgenheit vermitteln. Dies kann Zuhause, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Ferienhaus, in der Natur, in einer Kirche oder Bibliothek oder gar ein Lieblingskleidungsstück sein. Geliebte Menschen wie Familienmitglieder, Freunde, Therapeuten und spirituelle Vorbilder können ebenso Rückhalt geben, aber auch Haustiere spenden Wärme und Nähe (Hensel, 2018). Rückzugsorte können auch immateriell sein mit Meditation, schönen Erinnerungen, Zukunftsvisionen und inneren Welten.

Gesunde Abgrenzung finden

Grenzen ziehen ist für hochsensible Menschen eine grosse Herausforderung, in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut*innen jedoch sehr wichtig. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*inne müssen lernen, sich in Situationen abzugrenzen, die ihnen nicht guttun, was für sie viel Übung braucht. Sie müssen sich von Erwartungen und Vorstellungen anderer befreien. Dabei kann auch der eigene Wille eingesetzt werden, um zu experimentieren, wie Reize und Stimulierung aus der Umgebung ausgeblendet werden können (Aron, 2019). Um den Ausgleich zwischen Helfen und Selbstfürsorge zu finden, müssen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen lernen, den Kern ihrer Identität auch jenseits des Helfen-Wollens finden. Sie müssen erkennen, dass sie auch existieren und sogar helfen können, wenn sie nicht alles für ihr Gegenüber tun, was diese sich wünschen (Harke, 2016). Die physische und psychische Gesundheit ist schliesslich die Voraussetzung dafür, produktiv und effektiv zu arbeiten (Hensel, 2018).

Soziale Beziehungen

In sozialen Beziehungen ist es für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen wichtig, eine gesunde Balance zu finden. Sie haben sich eine Arbeit ausgesucht, wo sie viel Zeit mit anderen Menschen verbringen (Psychomotorik Schweiz, 2021). Privat kann dies ausgeglichen werden. Wenn hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sich erstmal damit abgefunden haben, dass sie sensibler sind wie

andere und sich selbst um ihr Wohlbefinden kümmern müssen, können sie gestärkter in den Kontakt mit anderen Menschen gehen. Gleichzeitig müssen sie sehr darauf achten, welche Beziehungen ihnen guttun und welche ihnen zu viel Stress bereiten. Der Austausch mit anderen hochsensiblen Menschen kann besonders befreiend wirken und viele Anspannungen reduzieren (Aron, 2019). Dabei kann gelernt werden, über die eigene Hochsensibilität zu sprechen, was längerfristig sehr viel Entspannung mit sich bringen kann. Es gibt jedoch keine richtige Form von Geselligkeit. Hauptsache es wird erkannt, dass der Menschen generell ein soziales Wesen ist, der Freude an der Begegnung mit anderen Menschen hat und auch ein Stück von Mitmenschen abhängig ist.

Menschen mit Hochsensibilität haben ein sehr ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und stellen darum eigene Interessen häufig hinten an, um nicht in Konfrontation zu geraten. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen daher lernen, mit Konflikten umzugehen, um in ihrer Arbeit weiterzukommen und dürfen Konflikten nicht nur aus dem Weg gehen (Hensel, 2018). Das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation kann sie dabei sehr unterstützen, da es ihrer Haltung sehr entspricht.

Erfolg am Arbeitsplatz

Hochsensible Menschen brauchen Harmonie und Moral an ihrem Arbeitsplatz und Mitarbeiter*innen, denen gute Dienstleistung und Qualitätssicherung am Herzen liegt (Aron, 2019). Im psychomotorischen Milieu sind hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen demnach im richtigen Bereich. Trotzdem sollten sie darauf achten, wie im Team miteinander umgegangen wird und ob sie in ihren Ressourcen damit genügend unterstützt werden und Raum dafür erhalten. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen brauchen die Möglichkeit, ihre Arbeit nach eigener Art und Weise zu tun und auch mal alternativ auszurichten.

Neben der Existenzsicherung können an einem passenden Arbeitsplatz auch Talente und Fähigkeiten ausgelebt werden, was besonders für hochsensible Menschen ein wichtiger Teil von Selbstaussdruck und Selbstbestätigung ist. Die Entfaltungsmöglichkeit an der Arbeitsstelle ist für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen wichtiger als Aufstiegsmöglichkeiten. Die abwechslungsreiche Tätigkeit in der Psychomotorik (Psychomotorik Schweiz, 2021) kommt ihrem vielseitigen Interesse sehr entgegen (Hensel, 2018). «Uns für eine Arbeit zu engagieren, die uns richtig erscheint, von der wir uns angezogen fühlen und das Glück haben, dafür auch noch bezahlt zu werden, ist eine der grössten Wohltaten, die wir im Leben erfahren können.» Aron (2019, S. 188)

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen brauchen Wertschätzung in ihrer Rolle, ihrer Wesensart und dem, was sie zur Gesellschaft beisteuern können. Dabei ist ihre Selbstachtung von grosser Bedeutung, dass ihr sentimentaler Einfluss einen behutsamen und würdevollen Beitrag bringt und auch von aussen Achtung erhält. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen darauf achten, dass sie im Arbeitsteam gut wahrgenommen und integriert werden. Sie sollten nicht unterschätzt, aber auch nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden, da sich beides schlecht auf die Qualität ihrer Arbeit auswirkt. Es wird ihnen helfen, ihre Bedürfnisse anzusprechen, damit sie auf Mitarbeiter*innen nicht als zurückhaltend, seltsam oder arrogant wirken und sie Verständnis entwickeln können (Aron, 2019).

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten besser, wenn zusätzliche Reize auf das Minimum reduziert werden. Da sie Ruhe und Gelassenheit schätzen, macht es Sinn, sich diese Orte so einzurichten. Zusätzliche Mitarbeiter*innen im Arbeitsraum, Geräusche, grelles Licht und starke Gerüche werden von hochsensiblen Menschen lieber vermieden, da sie eine dauerhafte Ablenkung und Anspannung verursachen, was die Konzentration vermindert (Aron, 2019).

Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität müssen die Fähigkeit entwickeln, Entscheidungen zu fällen und Mut zum Nachfragen zu haben, wenn ihnen etwas nicht klar ist. Begabte Psychomotoriktherapeut*innen sollten besonders dazu darauf achten, dass sie sich nicht nur an ihren Leistungen messen und einen guten Arbeitsausgleich schaffen.

Als hochsensible Psychomotoriktherapeut*in ist man immer wieder mal Arbeitsbeobachtungen ausgesetzt. Direkte Beobachtungen führen bei vielen hochsensiblen Menschen jedoch zu schlechteren Leistungen, weshalb versucht werden sollte, die Beobachtungssituation anders zu gestalten (Aron, 2019).

Balance

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen brauchen eine gute Balance zwischen Rückzug und Konfrontation. Dinge im Leben zu haben, wo sie sich nützlich fühlen, und die Freude bereiten, sind wichtig, aber auch genügend einkalkulierte Zeit, um das friedvolle Innenleben zu genießen. Ihre Feinfühligkeit wird in der Welt gebraucht, weswegen sie sich auch zeigen und mitteilen sollten. Ihre verantwortungsvolle Arbeit kann mit der nötigen Ruhe und Erholung besser ausgeführt werden (Aron, 2019).

4 Eigenerfahrung Hochsensibilität

4.1 Bedeutung von Hochsensibilität für mich

Erste Berührung mit dem Thema Hochsensibilität

An meiner ersten Arbeitsstelle als Kindergärtnerin war ich strukturell und emotional ziemlich herausgefordert. Nach einem Morgen mit der Kinderklasse, Elterngesprächen an der Tür und Teamaustausch war ich jeweils so fix und fertig, dass mir der Kopf rauschte und sich mein Körper anfühlte, als käme er direkt aus einem Tornado. Ich habe mir absichtlich eine Stelle gesucht, die ich mit einer erfahreneren Kindergärtnerin teilen konnte. So konnte ich mich jeweils in meinen Freitagen gut erholen. Von aussen erhielt ich sehr positive Rückmeldungen, aber innerlich fühlte ich mich häufig überfordert. Als ich vernommen habe, dass im Lehrerteam das Thema «Hochsensibilität» zur Sprache kam, wurde ich hellhörig. Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt und auch eine persönliche Erleichterung wahrgenommen, dass es dies gibt und es eventuell eine Erklärung gäbe für meine Gefühle der totalen Überforderung. Trotzdem habe ich mich nicht vertiefter damit auseinandergesetzt, obwohl sogar einige Teammitglieder sich ebenfalls persönlich damit auseinandergesetzt haben. Meine Angst, mit meinen Äusserungen nicht verstanden zu werden, war zu gross. Ich war wohl noch nicht reif dazu, ganz hinzuschauen. Das Thema blieb mir aber im Hinterkopf.

Vertiefung Thema Hochsensibilität

Während meinem Studium zur Psychomotoriktherapeutin wurde ich wieder mit meiner Hochsensibilität konfrontiert. Während dieser Zeit war ich auch wegen mehreren schwierigen privaten und gesellschaftlichen Umständen strukturell und emotional zusätzlich belastet. Viele Ereignisse, intensive Gefühle und Prozesse, die im Gang waren, haben mich gezwungen, mich vertiefter mit mir selbst auseinanderzusetzen und neue Lösungen für den Umgang mit Stress und Anspannungen zu finden. Meine Selbstfürsorge wurde ein immer grösseres Thema in meinem Alltagsleben. Da meine bisherigen Ausgleichsmethoden von Natur, Bewegung, Yoga etc. nicht mehr ausreichten, habe ich auf eine Meditationstechnik zurückgegriffen, die ich einige Jahre zuvor in einem Kurs kennengelernt habe. Diese hat mir den ersehnten Rückzugsort verschaffen und mir durch reines Durchatmen und Beobachten schnell Ruhe und Gelassenheit vermittelt. Die mehr oder weniger tägliche Praxis hat meine Selbst- und Körperwahrnehmung gestärkt und so konnte ich meine Wahrnehmung, Reaktion und Verarbeitung von den viele Alltagsreizen immer besser beobachten und einordnen. In der Vorbereitung meiner Bachelorarbeit war mir irgendwann sehr klar, dass ich mich ins Thema der Hochsensibilität vertiefen möchte, da es mich persönlich interessierte und beschäftigte. Bereits als ich die ersten Zeilen der Literatur las, spürte ich eine starke Resonanz mit dem Geschriebenen. Es kam mir teils vor, als wären die Bücher von einem Engel für mich geschrieben und ich hatte häufig Tränen in den Augen, weil mich das Geschriebene so berührte. Mit dem Durcharbeiten der Literatur konnte ich auch besser sagen, wo ich mich sehr angesprochen fühlte und welche Punkte auf mich wohl weniger zutreffen. Die meisten Punkte jedoch betreffen meinen Alltag stark, auch wenn ich mittlerweile schon Strategien für mich gefunden habe, die mir helfen, einen besseren und positiveren Umgang damit zu gestalten.

Eigene Hochsensibilität

Die Einschätzung über die eigene Sensibilität finde ich generell sehr schwierig. Dabei geht es um die eigene Wahrnehmung und die kann man auch mit Tests nur subjektiv beurteilen. Bei Testauswertungen resultieren meist eine sehr hohe Zahl von Eigenschaften, die auf mich zutreffen. Ich denke in Zeiten von Langzeitstress zeigt sich meine Sensibilität auch stärker. Grundsätzlich würde ich mich nicht als extrem hochsensibel bezeichnen. Ich denke, auf meine Mitmenschen wirke ich im Grunde genommen relativ normal sensibel, da ich ein neugieriges Wesen habe, im Kontakt mit Menschen sehr offen bin und viele Tätigkeiten ausübe, die mir den Anschluss zur Gesellschaft gewähren. Wenn ich gut entspannt bin, schmeisse ich mich auch gerne mal in die Menschenmenge eines tollen Konzertes oder Festivals, wo ich meinem eigenen Rhythmus folgen kann. Generell würde ich mich eher dem zweiten Typ der Menschen mit Hochsensibilität zuordnen, welche ein stark aktives Achtsamkeitssystem und ein stark aktives Aktivierungssystem haben.

Über meine innere Wahrnehmung kann ich je länger je besser sagen, dass ich in angespannten Situationen schnell von vielen Reizen überfordert bin. Dann muss ich gut abschätzen, wie ich meine gewünschten Tätigkeiten gestalte. Ich habe definitiv eine sehr feine Wahrnehmung und bin recht empfindsam, was den Kontakt zu anderen Menschen angeht. Besonders Mühe habe ich mit zu vielen Reizen von Bildschirmen, Geräuschen und Gesprächen. Fachliche und soziale Informationen werden von meinem Nervensystem meist sehr schnell aufgenommen, gründliche verarbeitet und mit Erfahrungen vernetzt. Je nach Niveau meines Langzeitstresses, schwirrt mir dann schnell der Kopf, ich werde erschöpft, gestresst oder emotional verunsichert. Körperliche Informationen gehen in der Anspannung schnell verloren. Nach einem Tag meines Studiums in Zürich war ich häufig so überreizt, dass ich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel und Übelkeit verspürte. Emotional völlig überladen, hätte ich bereits am Bahnhof alles zusammenschlagen, schreien und heulend zusammenbrechen können, nur weil mir einfach alles zusammen zu viel war. Natürlich habe ich mich artig zusammengerissen, mich für schwach und unfähig gehalten und Zuhause so gut es ging für Erholung gesorgt.

Die emotionale Komponente der Hochsensibilität kann ich für mich definitiv bestätigen. Bilder, Geschichten und die Stimmung der Menschen um mich beeinflussen meine Gefühle so stark, dass ich inzwischen gut selektieren muss, wie lange ich mich wo aufhalte, damit ich nicht nach ein paar Stunden emotional durchdrehe oder psychosomatische Symptome entwickle. Familienfester können sehr anstrengend werden, wenn ich mir nicht meinen nötigen Rückzug gönne. Öffentliche Orte und Veranstaltungen müssen sorgfältig ausgewählt werden, da ich zu viel gestaute negative Emotionen und Stress im Umfeld schlechter ertrage. Kinofilme z.B. vermeide ich seit geraumer Zeit, da die emotionalen Eindrücke zu sehr in mich eindringen. In engen Beziehungen muss ich mir immer wieder viel Raum nehmen können, damit sie längerfristig funktionieren. Emotionale Höhen und Tiefen kenn ich in meinem Alltag sehr gut. Manchmal denke ich dabei an kleine Kinder, die das wohl ähnlich, aber noch ganz natürlich erleben.

Hochsensibilität in meiner Kindheit

Aus meiner Kindheit gibt es einige Hinweise auf eine mögliche erhöhte Sensibilität. Geboren in einer Vollmondnacht, ein Jahr nach der Todgeburt meiner älteren, neun Monate ausgetragenen Schwester, habe ich bereits während der Schwangerschaft viele Emotionen mitbekommen. Als Säugling war ich anspruchsvoll in der Nahrungsaufnahme und habe lange mit Koliken auf die Muttermilch reagiert, worauf meine Mutter versuchte ihren Ernährungsstil anzupassen. Generell war ich körperlich immer klein und fein und habe viele Kinderkrankheiten heftig durchlebt. Mit knapp 3 Jahren bin ich in einer Adventsnacht als erste im Haus vom aufsteigenden Rauch des Sofabrandes aufgewacht und habe geschrien, bis meine Eltern aufgestanden sind und mich und meine 3 Geschwister vom Feuer retten konnten. Im Kontakt mit anderen Menschen habe ich mich häufig angepasst, lieblich und konfliktscheu gegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich auch liebend gerne allein mit meinen Püppchen im Garten Abenteuerreise spielte. In grossen Kindergruppen habe ich eher ruhige Orte und Freunde gesucht oder bin im Geschehen einfach mitgeschwommen. Da ich eher beliebt und sonnig wirkte, habe ich es häufig geschafft, mich aus Konflikten rauszuhalten und man hat mich in Ruhe gelassen. Beim Zuschauen von Theateraufführung, erinnert sich meine Mutter noch heute, hätte man die Emotionen der Geschichte an meiner Körperhaltung und Mimik direkt ablesen können, so intensiv habe ich die Erzählungen jeweils mitgeföhlt und gelebt.

Durch eine relativ sensible Erziehung, eine starke Verbundenheit zur Natur, viel Bewegung draussen, sowie eine offene spirituelle Haltung, konnte ich viele meiner Ressourcen stärken und diese für meine Entwicklung als Kind und Erwachsene nutzen. Trotzdem habe ich auch viele Spannungen und Unsicherheiten entwickelt, die sich spätestens in der Pubertät mit emotionalem Rückzug und depressiven Neigungen zeigten. Zu dieser Zeit kam ich mit meinen vielen Gedanken und Geföhlen oft nicht mehr klar und hab je länger je mehr das Gefühl entwickelt, etwas stimmt nicht mit mir. Die Beziehung zu meiner Familie wurde sehr viel verstrickter und meine restlichen sozialen Beziehungen waren durchzogen von vielen Auf und Abs. Generell war ich mit meiner körperlichen, mentalen und emotionalen Wahrnehmung öfters überfordert, konnte besondere Momente aber auch äusserst intensiv geniessen und fast platzen vor Freude. Durch eine stetige Suche nach Ausgleich, Dingen, die mir guttaten, aber auch einer starken Intuition und Neugierde, welches Neuland mich in meiner Entwicklung weiterbringen konnte, habe ich viele Reisen in der Aussenwelt und der Innenwelt unternommen. Ich komme meinem wirklichen Wesen, und dem was mir zutiefst guttut, immer wieder ein Stückchen näher, was mein Leben sehr viel erleichtert und entspannt.

4.2 Bedeutung der Ressourcen für mich als Psychomotoriktherapeutin

Meine Ressourcen, die ich auch als hochsensible Psychomotoriktherapeutin nutzen kann, wurden mir spätestens in meiner ersten Ausbildung zur Kindergärtnerin zum ersten Mal bewusst. Meine Praxisbegleitungen konnten mir bestätigen, dass ich wohl eine sehr feine Beobachtungsgabe und eine hohe Fähigkeit zur Selbstreflexion habe. Zudem wurde auch von aussen erkannt, dass ich besonders zu Kindern und Menschen, die mir sympathisch waren, schnell einen sehr guten Draht hatte, allgemein viel Empathie zeigte und in eine gemeinsame Schwingung eintauchen konnte.

In meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin sehe ich noch heute, dass ich mit den Kindern, aber auch in Gesprächen mit den Eltern und Lehrpersonen, viele Details beobachten und in meine Entscheidungen für den Weiterverlauf der Therapie miteinbeziehen kann. Dabei erfahre ich auch immer wieder, dass ich aus meinem erahnten Bild eines Kindes, seine Ressourcen und Herausforderungen in seiner Entwicklung schnell und sehr gut herauslesen kann. Durch eine starke Präsenz im Moment kann ich mich leicht auf das aktuelle Verhalten des Kindes einlassen.

Die hohe Empathie und die Fähigkeit des starken Mitschwingens erfahre ich als hochsensible Psychomotoriktherapeutin immer wieder, wenn sich Kinder, sowie Eltern und Lehrpersonen mir gegenüber schnell wohl und verstanden fühlen. Auch verschlossene Kinder können sich mir gegenüber gut öffnen, was mir immer wieder viel Freude bereitet. So kann die Zusammenarbeit oftmals sehr kooperativ und integrativ gestaltet werden und Bedürfnisse und Gefühle der Kinder finden Raum im Spiel. Tatsächlich hat für mich die Beziehungsarbeit auch aus Selbstachtsamkeit höchste Priorität und mein authentisches und wertschätzendes Auftreten ist mir sehr wichtig.

Die gründliche Verarbeitung von Informationen von verschiedenen Seiten ist mir ein wichtiges Anliegen meiner psychomotorischen Arbeit. Für einen Therapieentscheid benötige ich immer den Austausch mit allen Beteiligten und ein paar Tage Zeit, um meine Überlegungen setzen zu lassen. Durch ein achtsames Innehalten während meiner Arbeit, gelingt es mir meistens, eine besonnene Stimmung zu erzeugen und meine Handlungen anzupassen. Meine persönliche Auseinandersetzung mit mir selbst ist mir in meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin sehr wichtig. Vielleicht sehe ich es sogar als meine wichtigste Aufgabe in meiner Arbeit, meiner subjektiven Wahrnehmungen und Prozesse selbst bewusst zu sein, um professionell und wirksam mit meinem Klientel umgehen zu können. Dies bedeutet ein konstantes Nachspüren, auch während der Stunde, welche Signale ich von meinem Körper erhalte und mein Verhalten danach auszurichten.

Generell sehe ich mich als eine Psychomotoriktherapeutin, die sehr interessiert ist, an der Auswirkung ihrer Arbeit. Eine sinnvolle Entwicklung, die prozessorientiert und nachhaltig gestaltet ist, liegt mir am Herzen. Eine Arbeit zu machen, die mit meinen persönlichen Werten übereinstimmt, bedeutet mir sehr viel. Meine vielen Ideen, meine lebhaftige Vorstellungskraft und Freude am künstlerischen Schaffen mit den Kindern kann ich mit meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin wunderbar ausleben.

4.3 Bedeutung der Herausforderungen für mich als Psychomotoriktherapeutin

Überforderung durch hohe Reizzufuhr kenne ich aus meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin noch in speziellen Fällen, wenn mich der Ausdruck eines Kindes sehr bewegt oder mehrere Ansprüche gleichzeitig auf mich wirken. Dies kann bei Therapie- oder Präventionsstunden mit mehreren Kindern oder auch Beobachtungssituationen der Fall sein. Dabei nehme ich vor allem eine schnellere nervliche Erschöpfung und körperliche Anspannungen wahr. Vermeintliche Bewertungssituationen können für mich nach wie vor so anstrengend werden, dass ich mich in meiner Arbeit kaum wiedererkenne. Am Ende meines Arbeitstages, besonders, wenn er lange oder mit zusätzlichem Stress verbunden war, bin ich meistens ziemlich erschöpft und muss meinen Abend gut nach meinen persönlichen Regenerationsbedürfnissen einrichten.

Eine gefühlsmässige Überschwemmung durch die Wahrnehmung von Stimmungen und Befindlichkeiten verspüre ich in meiner Arbeit als Psychomotoriktherapeutin teilweise in Anfangssituationen und Therapiestunden mit sehr herausfordernden Kindern. Inzwischen kann ich mich jedoch in solchen Momenten besser kurz emotional herausnehmen, durchatmen und etwas ruhiger wieder einsteigen, was die Situation häufig stabilisiert. Die Situation, dass ich mich selbst vergesse und eigene Bedürfnisse ganz beiseitelasse, kommt in leichter Form immer wieder mal vor und ich bemerke es häufig, wenn ich die Grenzensetzung mit den Kindern kaum mehr halten kann. Schwierige Situationen mit Familiengeschichten berühren mich nach wie vor tief. Bei Unsicherheiten kann ich diese mittlerweile besser direkt im Gespräch ausdrücken und suche mir Unterstützung aus meinem Team. Nach der Arbeit muss ich mich bewusst abgrenzen und für meinen emotionalen Ausgleich sorgen. Je nach Tagesverfassung kann dies auch ein Emotionsausbruch für mich bedeuten, wenn ich mal zuhause angekommen bin.

Entscheidungsschwierigkeiten aufgrund von langem Überdenken haben sich in den letzten Jahren sehr minimiert. Die Angst Fehler zu machen, kenne ich definitiv, sie bremst mein Tun jedoch viel weniger aus. Die vielen Ideen in meinem aktiven Geist kann ich mittlerweile besser priorisieren und mich auf aktuelle Projekte konzentrieren. Eine tendenzielle Übervorsicht und der Hang zum Perfektionismus fordern mich immer wieder heraus, mich selbst zu reflektieren, loszulassen und lieb zu mir selbst zu sein.

Die Einarbeitung ins Team an einem neuen Arbeitsplatz kann für mich immer wieder eine Herausforderung sein. Das Verständnis und die Harmonie mit meinen Arbeitskolleg*innen hat eine grosse Bedeutung für mein Wohlbefinden bei der Arbeit und gleichzeitig muss ich mir viel Rückzug gönnen, um meine Nerven und Konzentration beisammenzuhalten. Manchmal erlebe ich dies als einen inneren Kampf mit dem einen Bedürfnis, am sozialen Gefüge teilzunehmen und dem anderen Bedürfnis, in Ruhe gelassen zu werden. Lange Sitzungen können für mich nervlich recht herausfordern.

4.4 Bedeutung der besonderen Achtsamkeit für mich als Psychomotoriktherapeutin

In den letzten Jahren, besonders während meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin, habe ich immer mehr wahrgenommen, was für einen wichtigen Stellenwert die Selbstfürsorge in meinem Alltagsleben hat. Meinem Körper auf physischer, mentaler und emotionaler Ebene Sorge tragen, auf seine Signale achten und sie respektieren, wurde zu einer meiner wichtigsten Alltagsaufgaben. Daraus hat sich ein persönlicher Lebensstil entwickelt, der je länger je mehr meinem Wesen und meinen individuellen Bedürfnissen entspricht.

Ausreichend Schlaf und ausgewogene Ernährung waren mir schon immer eine wichtige Basis für meine alltägliche Energie. In den letzten Jahren habe ich begonnen, noch mehr Wert auf deren Regelmässigkeit und die Qualität zu achten. Seit ich begonnen habe, praktisch immer eine Wasserflasche oder warmen Tee bei mir zu haben, trinke ich deutlich mehr, was sich sehr positiv auf meine Konzentration auswirkt. Bei der Arbeit achte ich auf genügend Pausen und Ruhezeiten. Arbeitstage gestalte ich möglichst in meinem eigenen Rhythmus und in einer für mich angenehmen Länge. Arbeitsfreie Wochentage sind eine essenzielle Erholungszeit für mich. Ferien müssen in regelmässigen Abständen und in ausreichender Länge sein.

Ausgleich

Meinen Ausgleich habe ich in meiner Freizeit schon früh in der Natur, Bewegung und Kreativität gesucht. Der Wald war für mich bereits als Kind ein Ort der Erholung und Regeneration. Oftmals spüre ich heute noch etwas wie ein nach Hause kommen, wenn ich in den Wald trete. Draussen Rad zu fahren, zu joggen, spazieren und wandern schenkt mir so viel Ausgleich, dass ich den Arbeits- oder Schulweg von einigen Kilometern am liebsten mit meinem Fahrrad zurücklege. Wasser hat definitiv eine sehr regenerierende Wirkung auf mich, sei dies beim Spazieren, Schwimmen oder Waschen. Tanzen konnte neben Malen und Tagebuch schreiben mein Bedürfnis nach Kreativität und Selbstausdruck sehr umfassend erfüllen und zeigt sich heute noch als mein persönliches Ausdruckselement. Seit ein paar Jahren begleiten mich die 5Rhythmen, eine Art Tanzmeditation, als wöchentlicher Raum zum bei mir Ankommen, Austoben und Kraft tanken. Yoga unterstützt mich in meiner Körperwahrnehmung und Spiritualitätssuche sehr ganzheitlich. Singen und Musik wird auch mehr und mehr ein wichtiger Bestandteil meines Selbstausdruckes und meines Ausgleiches.

Meditation

Durch Yogastunden kam ich in den Kontakt mit Meditation. Mit dem Einstieg in mein Studium zur Psychomotoriktherapeutin habe ich auf den täglichen Gebrauch einer Meditationstechnik zurückgegriffen, die ich ein paar Jahre zuvor in einem Kurs gelernt habe. Vipassana, eine Atem- und Körperwahrnehmungsmeditation, hat meine Bedürfnisse nach Ruhe und Selbstwahrnehmung in dieser Zeit wunderbar abgeholt und mir seither viele Vorzüge für mein alltägliches Leben gebracht. Mit einer nach und nach aufgestockten Praxis von ungefähr einer Stunde Meditation am Morgen und einer Stunde am Abend kann ich meinen Tag optimal starten und beenden. Körperliche und mentale Unruhen kann ich besser beobachten und abfangen. So habe ich einen besseren Schlaf und kann tagsüber gelassener

bleiben und meinen Bedürfnissen den nötigen Raum verschaffen. Die Meditation bringt mir allgemein mehr geistige Klarheit in mein Leben und unterstützt meine mentale Stärke. Entscheidungen werden einfacher und meine Entschlossenheit klarer. Sie stärkt meine Selbstakzeptanz und meine Selbstvertrauen und hilft mir umzusetzen, was ich für mich tun möchte und loszulassen, was nicht an mir liegt. Damit wird auch eine gesunde Abgrenzung einfacher. Die Erfahrung des puren Seins in der Meditation hilft enorm, diesen Zustand für sich und andere als sehr heilend zu erkennen.

Therapie

Bereits während meines ersten Studiums habe ich mir beratenden Hilfe beigezogen, die ich aber nach wenigen Stunden wieder abgebrochen habe, da sie mich in meinen persönlichen Bedürfnissen wenig abgeholt hat. Über die Jahre habe ich immer wieder neue Versuche gestartet, therapeutische Hilfe aufzusuchen. Es hat jedoch viele Jahre benötigt, bis ich die richtigen Anlaufstellen fand, unter Umständen auch, weil ich lange nicht recht sagen konnte, aus welchen Gründen und mit welchen Zielen ich eine Therapie aufsuche. Heute habe ich mehrere Therapeut*innen, die ich je nach Bedürfnis aufsuche. Ayurvedische und Chinesische Medizin, Akkupunktur und Reflexzonenmassage holen mich sehr gut in meinen körperlichen Bedürfnissen ab. Polarity bietet mir eine Verbindung von körperlichen Wahrnehmungen und mentalen und emotionalen Prozessen. Zudem hat mir eine sensationelle Familienaufstellerin den Zugang und die Heilung von tiefen emotionalen Wunden aufgezeigt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Wesensart der Therapeut*in eine grössere Wirkung auf die Weiterentwicklung hat als die Arbeitsmethode an sich.

Soziale Beziehungen

Ebenso wichtig wie Rückzug und Raum für mich, sind mir soziale Kontakte, mit denen ich mein Wesen teilen kann und mich weiter entwickeln kann. Mit einer besseren Selbstwahrnehmung verändern sich auch Beziehungen, was ich immer wieder erstaunlich finde. Den Austausch über meine Wahrnehmungen, auch verbunden mit dem Thema Hochsensibilität, erlebe ich als sehr befreiend und stärkend. So kann ich mich mitteilen, teils erklären und von meinem Umfeld mehr Verständnis für unsere alle individuelle Art und Weise wecken. Je mehr ich darüber spreche, desto weniger aufwühlend und dafür umso klarer werde ich im Austausch. Im Umgang mit Konflikten spüre ich mittlerweile mehr Ruhe und Selbstvertrauen. Je näher mir das Gegenüber jedoch emotional steht, umso empfindlicher reagiere ich nervlich darauf. Auch Konflikte, die im Gespräch zum Tragen kommen, können so sehr aufwühlend und anstrengend sein, sodass ich mich körperlich richtig verkrampfe. Meistens muss ich mir dann etwas Raum und Zeit verschaffen, um meine Gefühle zu ordnen und gedanklich klar zu werden. Danach kann ich zur Konfliktsituation zurückkommen und am Brennpunkt weiterarbeiten. Aus Erfahrung weiss ich, wieviel ich gerade dort lernen und wachsen kann. Die Balance zwischen Rückzug und Konfrontation bleibt eine Aufgabe fürs Leben.

Arbeitsplatz

Für ein gutes Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind mir Harmonie und Verständnis im Team, aber auch Transparenz und Toleranz einander gegenüber sehr wichtig. Gleichzeitig liegt mir die Qualität meiner

Arbeit sehr am Herzen. Der Umgang im Team untereinander muss sich wohlwollend und offen gestaltet anfühlen. Die Möglichkeit nach meiner eigenen Art und Weise zu arbeiten, ist mir sehr wichtig. Ressourcen sollen genügend Raum haben und eine gegenseitige Unterstützung muss an der Tagesordnung liegen. Dies ist nicht immer einfach umzusetzen, aber die Arbeit daran lohnt sich definitiv für meine Arbeitsfreude. Auch hier erfahre ich es als sehr befreiend, wenn ich meine Wahrnehmungen und Bedürfnisse aussprechen kann. Das Umsetzen meiner Fähigkeiten und Potenziale in der Arbeit sind ein grosser Teil meines Selbstausdrucks. Die abwechslungsreiche Tätigkeit in der Psychomotorik spricht mir sehr zu. Die eigene Wertschätzung und Selbstachtung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Um Reize am Arbeitsplatz zu minimieren, arbeite ich häufig für mich in meinem Therapieraum, wo ich mehr Ruhe und Gelassenheit finde und weniger abgelenkt bin.

4.5 Fazit

Mich mit meiner eigenen Hochsensibilität auseinanderzusetzen, zeigt sich immer wieder als eine Herausforderung. Dies weil damit tiefe Emotionen und auch Ängste des nicht verstanden Werdens verbunden sind. Ich möchte meinem wirklichen Erleben in meinen Erzählungen möglichst nahekommen und dabei weder über- oder untertreiben, da ich dem Lesenden ein möglichst echtes Bild meiner Wahrnehmungen vermitteln möchte. Wie meine Erzählungen jedoch verstanden werden, kann ich nicht beeinflussen und daher muss dies auch dem Leser oder der Leserin überlassen werden.

Gegenüber Aussenstehenden ist das Thema Hochsensibilität gar nicht so einfach zu erklären. Hoch empfindsame Menschen erleben unter Umständen dasselbe wie normal Sensible, einfach sehr viel intensiver. Darum können Erzählungen von Menschen mit Hochsensibilität für normal Sensible wirken, wie eine masslose Übertreibung eines Hypochonders. Dabei sind Menschen mit Hochsensibilität in vielen Hinsichten ein Seismograf und erkennen negative sowie positive Entwicklungen besonders gut.

In der Theorie sind Ressourcen und Herausforderungen einfacher zu trennen als in der Praxis. Häufig sind diese nämlich gleichzeitig anzutreffen. Wie das Sprichwort sagt: wo Sonne ist, ist auch Schatten. Zum Beispiel in der Ressource Beobachtungsgabe schwingt gleichzeitig die Herausforderung mit, sich auf einige Beobachtungspunkte zu fokussieren oder die Beobachtungen auf Schwerpunkte zu bündeln, und nicht jedes beobachtete Detail für Entscheidungen einzeln abzuwägen.

Die Eigenarten und Auswirkungen von Hochsensibilität auf das Alltagsleben zeigt sich sehr individuell und unterschiedlich. Mit Training zur passenden Selbstfürsorge können Vorzüge der Eigenart jedoch immer besser genutzt werden. Im richtigen Setting kann das Leben eines hochsensiblen Menschen sehr vielseitig und sinnerfüllend sein.

5 Diskussion und Reflexion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In dieser Arbeit wurden die Fragen, welche Ressourcen und Herausforderungen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen in ihre Arbeit mitbringen anhand der Literatur und der eigenen Erfahrung erforscht. Ebenso wollte ich herausfinden, was hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen in ihrem Alltag besonders beachten müssen, um von ihren Ressourcen profitieren zu können.

Forschungen in der Theorie sowie aus der eigenen Erfahrung haben ähnlich ergeben, dass Hochsensibilität wie andere Charaktereigenschaften im Leben besondere Vorzüge und Hürden darstellt (Hensel, 2018). Dabei gilt es grundsätzlich, diese zu erkennen und damit umgehen zu lernen, damit man selbst und andere davon profitieren können. Mit ihrer nuancenreichen und subtilen Wahrnehmung, einer erhöhten emotionalen Resonanz und einer gründlichen Informationsverarbeitung stehen Menschen mit Hochsensibilität spezifische Ressourcen und Gaben zur Verfügung. Dagegen müssen sie mit vielen Konflikten bei Reizüberflutung und persönlicher Überforderung zurechtkommen. Wie die Theorie und die Eigenerfahrung zeigt, gilt das für den privaten Bereich genauso wie im Beruf.

Ressourcen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen

Mit dem Wahrnehmen von vielen Feinheiten in der Umgebung zeigen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen berufsspezifische Ressourcen, wie eine feine Beobachtungsgabe, eine hohe Empathiefähigkeit und eine gute Selbstreflexion (Aron, 2019). Auch meine Selbsterfahrung deutet darauf hin, dass hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen in ihre Entscheidungen viele detaillierte Beobachtungen aus Handlungen und Gesprächen miteinbeziehen können. Ihre Empathie zeigt sich im Spiel mit den Kindern und im Gespräch durch eine hohe emotionale Resonanz mit dem Gegenüber und einem Mitschwingen, das den Klient*innen ein Gefühl des Verständnisses und der Akzeptanz verleihen kann. Ihre Selbstreflexion können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen optimal nutzen, um selbstkritisch zu bleiben und sich professionell und persönlich weiterzuentwickeln, was sich mit meiner eigenen Erfahrung deckt. Daraus ergibt sich eine ausgeprägte Intuition und ein förderliches Feingefühl, um eine positive ganzheitliche Entwicklung zu fördern (Aron, 2019). Ressourcen und Gaben der Klient*innen können besser erkannt, aufgegriffen und gestärkt werden. Probleme und Blockaden erhalten Raum für Ausdruck und können somit angeschaut und bearbeitet werden. Dies kann meine Selbsterfahrung soweit bestätigen, wie ich das subjektiv beurteilen kann.

Herausforderungen von hochsensiblen Psychomotoriktherapeut*innen

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen laufen schneller Gefahr, an Überreizung und Überforderung zu leiden (Hensel, 2018), da das psychomotorische Setting besonders viele soziale Reize und Herausforderungen mit sich bringt. Angespannte, verkrampte Stimmungen und Befindlichkeiten des Gegenübers, aber auch ungünstige Raumvoraussetzungen können hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen deutlich mehr belasten. Dies führt schneller zur nervlichen Erschöpfung, was die Qualität ihrer Arbeit beträchtlich vermindert. Die Selbsterfahrung zeigt, dass eine intensive und komplexe

soziale Reizzufuhr zwar nervlich herausfordert, aber grundsätzlich ein angemessener Umgang damit gefunden wurde. Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen können eigene Bedürfnisse während der Arbeit insofern zur Seite schieben, dass sie eigene Grenzen nicht mehr wahrnehmen und in einen Konflikt mit sich selbst geraten. Ihr aktiver Geist neigt zum Überdenken und Sinnieren, was ihr Tun bremsen kann, wenn Ängste vor Fehlern zu gross werden (Hensel, 2018). Dies wird in Eigenerfahrung noch als Herausforderungen wahrgenommen, mit einem Bewusstsein dafür und etwas Übung können Blockaden jedoch minimiert werden.

Besondere Achtsamkeit für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen

Um ihre Ressourcen nutzen zu können, müssen hochsensible Psychomotoriktherapeut*inne lernen, sich selbst in ihrer individuellen Wesensart anzunehmen, zu verstehen und wertzuschätzen (Aron, 2019). Dafür müssen sie die Signale ihres empfindsamen Körpers respektieren lernen, für sich selbst einstehen und besondere Selbstfürsorge praktizieren. Sie brauchen echte Selbstkenntnis, damit sie einen Umgang mit den persönlichen Eigenheiten erlernen können, der ihnen selbst und anderen nutzt. Den persönlich individuellen Lebensstil zu finden, gehört zu den Hauptaufgaben von hochsensiblen Menschen. Die Selbsterfahrung bestätigt diese Grundlagen und betont, dass dies eine langsame, nicht einfache Entwicklung ist, die sich aber lohnt.

In erster Linie brauchen Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität eine gesunde Balance zwischen Rückzug und Konfrontation. Beides ist nötig für ihre Weiterentwicklung (Aron, 2019). Zu viel von einem kann jedoch schneller zu einem ungesunden Zustand führen. Dafür benötigen hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen eine gesunde Abgrenzung in emotionaler und physischer Hinsicht. Sie sollten sich aus einer Situation herausnehmen, wenn sie Bedarf nach mehr Ruhe haben. Dies ist auch laut Eigenerfahrungen ein wichtiger Anhaltspunkt. Eine gesunde Balance und Abgrenzung konnte durch Meditation, aber auch Ausgleich und mittels kreativem Selbstausdruck gestärkt werden.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen sollten etwas finden, das ihre Nerven beruhigt und ihnen als Kraftquelle dient (Hensel, 2018). Sie brauchen viel Ausgleich, den ihnen die Natur, Bewegung und Kreativität erbringen kann. Wald und Wasser bietet ihnen ganzheitliche Regenerationserfahrung. Meditation und Yoga kann Psychomotoriktherapeut*innen mit Hochsensibilität emotional, strukturell und spirituell unterstützen. Beim Malen, Tanzen, Tagebuch schreiben, Musik machen oder Kunst schaffen kann der Selbstausdruck gelebt werden. Nahe Menschen und besondere Orte bieten ebenfalls Erholung. Persönlich werden all diese Elemente als sehr unterstützend erfahren. Neben Natur und Bewegung bietet mir die Mediation eine Technik, die mir einen persönlichen Raum der Ruhe und Klarheit eröffnet hat, den ich so direkt kaum sonst wo gefunden habe.

Bei der Arbeit ist es für hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen essenziell, dass sie nach ihrer eigenen Art und Weise arbeiten können (Aron, 2019). Ein wohlwollender und offener Austausch im Team ist nichtsdestotrotz ein wichtiger Bestandteil für ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Dafür ist es auch nötig, einen guten Umgang mit Konflikten zu finden. Die Eigenerfahrung unterstützt die Wichtigkeit von Verständnis und Transparenz im Arbeitsteam. Selbständig arbeiten zu können, heisst Raum

für eigene Bedürfnisse und Ressourcen zu erhalten. Persönlich wurde es als befreiend erfahren, offen über eigene Wahrnehmungen zu sprechen.

Hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen müssen sich in ihrer Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit üben und ihrem Körper genügend Beachtung schenken. Um dies zu unterstützen und vergangene Erfahrungen aufzuarbeiten macht es Sinn, sich passende therapeutische Hilfe zu gönnen (Aron, 2019). Diese theoretischen Erkenntnisse werden mit der Selbsterfahrung unterstrichen. Therapeutische Unterstützung konnten mir helfen, alte Beziehungsmuster zu lösen. Der persönliche Selbstaussdruck verhilft je länger je mehr zur Entfaltung des Selbst. Eigene Fähigkeiten und Potenziale können im Beruf und Privatleben genutzt werden, was für hochsensible Menschen eine immens erhöhte Lebensqualität bedeutet.

Résumé

Allgemein kann eine hohe Übereinstimmung zwischen Theorie und Eigenerfahrung festgestellt werden. Die meisten theoretischen Erkenntnisse können mit der Selbsterfahrung bestätigt werden, wenn auch die Gewichtung und Ausgestaltung leicht variiert. Nachteile der Hochsensibilität werden in der Eigenerfahrung noch als Herausforderungen wahrgenommen, mit einem starken Bewusstsein dafür kann jedoch ein angemessener Umgang damit gefunden werden. Dies wird in der ausgelesenen Literatur nicht gleich sichtbar, da die Langfristigkeit der Nachteile von Hochsensibilität wenig behandelt werden. Je besser sich hochsensible Psychomotoriktherapeut*innen jedoch selbst verstehen und eine individuelle Selbstfürsorge pflegen, desto mehr können sie von ihren Ressourcen nutzen. Für ihre nachhaltige Entwicklung macht es Sinn, diese Erkenntnisse an Arbeitsplätzen und Ausbildungsorten einzubringen, damit ihre Bedürfnisse miteinbezogen werden können.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit

In dieser Arbeit steckt nicht nur eine Auseinandersetzung mit theoretischer Literatur, sondern auch eine Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner persönlichen Wahrnehmung. Deshalb hat der ganze Prozess der Schreiarbeit neben dem Produkt auch einen persönlichen Wert. Die Befassung mit der Literatur zu Hochsensibilität hat mir generell zu mehr Verständnis und Wertschätzung für meine Wesensart und meine individuellen Bedürfnisse verholfen. Viele meiner Ressourcen konnte ich wiedererkennen und wurden somit unterstrichen. Alltägliche Herausforderungen wurden für mich besser erklärbar und fassbar, was mir hilft, sie einzuordnen und einen angemessenen Umgang damit zu finden. In meiner Vorliebe für viel Ausgleich, Selbstachtsamkeit und Selbstfürsorge wurde ich sehr bestärkt. Meine hilfreichen Werkzeuge und Strukturen, welche ich bereits für mich entdeckt habe, wurden zusätzlich unterstrichen. Unter Umständen hat mich die schriftliche Auseinandersetzung auch unterstützt, zu meinem individuellen Lebensstil zu stehen, eigene Maßstäbe zu setzen und meine Grenzen zu respektieren, egal was andere davon halten. Generell konnte mich die theoretische Auseinandersetzung in meiner starken Intuition sehr bestärken, dass es für mein Bauchgefühl häufig einen Grund gibt und ich dies auch so kommunizieren darf. Mit der schriftlichen Auseinandersetzung fand ich eine Sprache für meine Wahrnehmungen und Empfindungen und übte sie in eigene Worte zu fassen.

Für die eigene Rollenentwicklung und das Vertrauen in meine Fähigkeiten als Psychomotoriktherapeutin hat mich die Reflexion der Ressourcen als hochsensible Psychomotoriktherapeutin sehr unterstützt. Diese wurden häufig als Normalität angesehen, da ich ja nichts anderes kenne. Schwierigkeiten und Herausforderungen waren mir eher bewusst, was die Auseinandersetzung mit mir selbst und meine Weiterentwicklung stets angekurbelt hat.

Neben diesem Eigennutzen der Schreiarbeit habe ich gemerkt, wie schwierig das Thema Hochsensibilität ganzheitlich zu erfassen ist. Je tiefer man sich damit befasst, desto komplexer wirkt es. In der Literatur zu Hochsensibilität habe ich mich auf die Grundlagen der Theorien fokussiert. Viele Aspekte werden in weiteren Kapiteln und Büchern vertieft und kritisch beleuchtet, was in dieser Arbeit jedoch keinen Platz fand.

Vermehrt habe ich mich gefragt, wie weit die Spannbreite von Hochsensibilität wirklich ist. Wo sind Grenzen von hoher Sensibilität und Hochsensibilität? Welche Kriterien sind dafür ausschlaggebend und wer fühlt sich davon angesprochen? Wie weit hängt das Annehmen von Hochsensibilität des Individuums mit gesellschaftlichen Bildern und Erwartungen zusammen? Weiter fände ich auch spannend, herauszufinden, inwiefern Hochsensibilität unter Psychomotoriktherapeut*innen verbreitet ist. Wie gehen sie damit um und welche Besonderheiten beachten sie? Auch sind mir spannende Berührungspunkte mit weiteren Themen wie ADS, ADHS, Scanner-Persönlichkeiten, oder der psychischen Gesundheit von Therapeut*innen aufgefallen, welche bestimmt interessant wären, zu erforschen.

Weitere Herausforderungen haben sich bei der Literaturrecherche zur Psychomotorik gezeigt. Die Literatur zur Psychomotorik ist generell nicht sehr breit und umfassend. Theoretische Antworten zur Rolle als Psychomotoriktherapeutin muss man sich aus einigen Kapiteln herauspicken.

Um Ressourcen und Herausforderungen hochsensibler Psychomotoriktherapeut*innen zu nennen, musste die vorhandenen Theorien zur Hochsensibilität und Psychomotoriktherapie verbunden werden und eigene Schlüsse daraus gezogen werden. Sie sind für diese Arbeit sehr einfach strukturiert, obwohl sie in der Praxis häufig komplexer und verknüpfter sind.

Der Bericht zu Eigenerfahrung war insofern eine Herausforderung, da die eigene komplexe Wahrnehmung schwierig zu umfassen und einzuordnen ist. Der Bericht in dieser Arbeit bietet schlussendlich einen Einblick auf meine Wahrnehmungen wie durch ein Fenster, kann jedoch nicht mein ganzes Wesen erklären.

6 Quellenverzeichnis

Literatur

Amft, S., Boveland, B., Henseler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). Mitschwingen und Resonanzbereitschaft. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 35(3), 110-117.

Aron, E. (2016). *Sind Sie hochsensibel?: Ein praktisches Handbuch für hochsensible Menschen: das Arbeitsbuch* (3. Auflage). München: mvg Verlag.

Aron, E. (2019). *Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen*, (13. Auflage). München: mvg Verlag.

Croos-Müller, C. (2011). *Kopf hoch! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern*. München: Kösel Verlag.

Brunner, L. (2021). *Mineralstoffe sind elementar – Wie viel brauchen wir davon?* Internetartikel Helsana. Verfügbar unter <https://www.helsana.ch/de/blog/ernaehrung/ausgewogene-ernaehrung/mineralstoffe.html>

Harke, S. (2016). *Hochsensible Therapeuten*. Webpageartikel. Verfügbar unter <https://hsp-academy.de/hochsensible-therapeuten/>

Hensel, U. (2018). *Hochsensibilität verstehen und wertschätzen: mit ausführlichem Fragebogen «Bin ich hochsensibel?»*. Paderborn: Junfermann Verlag.

Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. (3. korrigierte Aufl.) Bern: Schulverlag plus.

Panetta, D. (2017). *Hochsensibilität und Leadership*. Wiesbaden: Springer.

Psychomotorik Schweiz (2021). *Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Verfügbar unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/>

Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München: Reinhardt.

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2014). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Titelbild

Klein, L. (2018). *Regenbogen über dem Nebelwald vom Amistad-Biosphärenreservat in Panama*. Verfügbar unter <https://www.fotocommunity.de/photo/regenbogen-ueber-dem-nebelwald-vom-ami-laszlo-klein/40919298>